

LUISS

School of Government

Master in Comunicazione e Marketing Politico ed Istituzionale

Lo storytelling nel collezionismo:

il ruolo del brand nella valorizzazione e nella vendita di beni eterogenei

Relatore:

Prof. Francesco Giorgino

Candidato:

Ing. Gerardo Vendemia

Anno Accademico

2024-2025

INDICE

1. Introduzione

- 1.1 Presentazione del tema
- 1.2 Domanda di ricerca
- 1.3 Obiettivi e rilevanza accademica e pratica
- 1.4 Struttura dell'elaborato

2. Revisione della letteratura

- 2.1 Brand e mercato
- 2.2 Gli approcci al Branding
- 2.3 Dal funnel al Customer Decision Journey (CDJ)
- 2.4 Riprogettazione dei touchpoints
- 2.5 Complessità del Customer Decision Journey
- 2.6 Dallo Storytelling al BrandTelling come strategia di creazione del valore
- 2.7 Internal & external corporate storytelling, history e story
- 2.8 Inbound e Outbound Marketing
- 2.9 L'antropomorfizzazione del brand e ruolo della nostalgia, con particolare attenzione al settore del collezionismo
- 2.10 Il Brand Value Telling Journey (BVTJ)

3. Casi studio

- 3.1 Il BTVJ nei mercati del collezionismo
- 3.2 Case d'asta a confronto: Aste Bolaffi e Capitolium Art
- 3.3 Lo storytelling di Aste Bolaffi
- 3.4 Lo storytelling di Capitolium Art
- 3.5 Metodi a confronto
- 3.6 Il ruolo dello storytelling dei brand nella creazione di valore nel mercato del collezionismo
- 3.7 Aree di miglioramento
- 3.8 Piano operativo e stima costi per il potenziamento del BrandTelling Social di Aste Bolaffi
- 3.9 Due personal brand come laboratori di BrandTelling nei mercati del collezionismo

4. Conclusioni

- 4.1 Risposta alla domanda di ricerca
- 4.2 Case d'asta a confronto: Aste Bolaffi e Capitolium Art
- 4.3 Contributi empirici: cosa insegnano i casi studio
- 4.4 Implicazioni pratiche: i due personal brand come micro-case study
- 4.5 Limiti dell'elaborato e prospettive future
- 4.6 Conclusione generale

5. Bibliografia

6. Abstract

1. Introduzione

Se non sai raccontare cosa hai fatto, di fatto non hai fatto nulla.

1.1 Presentazione del tema

Lo storytelling è ormai riconosciuto come una delle strategie comunicative più efficaci nel marketing contemporaneo. Esso permette alle imprese di costruire un legame emotivo e valoriale con i propri pubblici, andando oltre la semplice trasmissione di informazioni sul prodotto. Tra le varie forme di narrazione, lo storytelling del brand riveste un ruolo centrale: è il racconto dell'identità, della missione e dei valori di un marchio, capace di dare coerenza e significato alle azioni dell'impresa.

Questa dimensione risulta particolarmente rilevante nei mercati del collezionismo, dove i beni scambiati non sono percepiti solo per la loro materialità, ma soprattutto per il portato culturale, simbolico ed emozionale che li accompagna. In tali contesti, la narrazione non riguarda unicamente il singolo oggetto - che può avere una storia propria - ma soprattutto il brand che lo propone: la sua autorevolezza, la sua reputazione e la sua capacità di costruire fiducia diventano elementi decisivi nel processo di valorizzazione e vendita.

1.2 Domanda di ricerca

La domanda di ricerca che orienta questo elaborato può essere formulata come segue:

In che modo lo storytelling del brand – distinto, ma potenzialmente connesso a quello del prodotto – contribuisce a creare valore percepito, legittimazione culturale e differenziazione competitiva nei mercati del collezionismo?

Per rispondere alla domanda analizzeremo due case d'asta: Aste Bolaffi SPA con sede a Torino e Capitolium Art Srl con sede a Brescia, due realtà che stanno registrando costanti incrementi di fatturato, grazie anche ad un utilizzo sapiente dello storytelling. L'analisi ha quindi coinvolto altri due "personal brand" come Stefano D'Onghia, influencer e titolare de "ilDongi" e Gerardo Vendemia, fondatore della "Cartamoneta.com Srl".

1.3 Obiettivi e rilevanza accademica e pratica

L'elaborato si propone di perseguire tre obiettivi principali:

Il primo, *accademico*, di contribuire alla letteratura sullo storytelling, con particolare attenzione al suo impiego nei mercati culturali e del collezionismo, settori meno indagati rispetto ai mercati di largo consumo. Il secondo, *pratico*, di offrire strumenti di riflessione e modelli applicabili a brand, operatori ed esperti che operano nel settore del collezionismo, evidenziando come una narrazione coerente e strutturata possa incidere sulla percezione di valore da parte del pubblico. Infine il terzo, *metodologico*, di mettere in luce la distinzione e le possibili interazioni tra storytelling del brand e storytelling del prodotto, mostrando come il primo sia in grado di rafforzare, amplificare o ridefinire il secondo.

1.4 Struttura dell'elaborato

Il lavoro è articolato in più capitoli. Il primo capitolo presenta la revisione della letteratura sullo storytelling applicato al marketing, con particolare attenzione ai contributi teorici di Giorgino e Mazzù sul Brand-Value-Telling-Journey. Il secondo capitolo affronta il tema del collezionismo come ambito narrativo, mettendo in evidenza la funzione della narrazione nella costruzione del valore culturale ed economico di beni eterogenei. sviluppa l'analisi di casi ed esempi, utili a mostrare concretamente il ruolo del brand storytelling in questi mercati. Il terzo capitolo propone un output di ricerca coerente con le realtà prese in considerazione e le conclusioni.

2. Revisione della letteratura con riferimenti al mercato del collezionismo

2.1 Brand e mercato

Nell'attuale scenario economico e comunicativo, i brand non sono più soltanto marchi o segni distintivi, ma veri e propri sistemi di senso. Essi agiscono come strumenti capaci di orientare i consumatori nella complessità del mercato, riducendo l'incertezza e semplificando i processi decisionali.

Con la rivoluzione di internet, nel 2000, quattro studiosi americani elaboravano il *Cluetrain Manifesto*¹ in cui affermavano che i mercati non rappresentano più soltanto spazi destinati a transazioni giuridiche ed economiche, ma si configurano come ecosistemi conversazionali, nei quali si intrecciano dialoghi costanti tra brand e consumatori, tra brand e altri brand, tra imprese e stakeholder, nonché tra gli stessi utenti.

Con riferimento ai modelli di marketing, si parte dal 3.0: in esso, come spiegato da Kotler², il consumatore non viene visto più come un soggetto economico, bensì come una persona. In ordine cronologico è il primo modello in cui si introduce il bisogno di concentrarsi non tanto sulla transazione quanto sulla conversazione. Si palesa la necessità di una conversazione tra il brand e la persona. Nell'evoluzione al marketing 4.0, afferma Giorgino³, "i consumatori sono trattati come amici e non più come conoscenti", un concetto che presuppone una certa continuità del rapporto. I marchi sono sempre più interessati non soltanto alla *brand awareness*, quanto alla *brand loyalty* e, soprattutto, alla *brand advocacy* e alla *brand community*. È qui che c'è la vera svolta, specialmente con riferimento al settore del collezionismo, il momento in cui il *marketing transazionale* diviene *conversazione* ed infine *relazionale*. Cambiano i paradigmi e con i modelli teorici è possibile manovrarli. Sempre Kotler, con i modelli successivi di marketing 5.0⁴ e 6.0⁵, non stravolge i precedenti, ma implementa con essi le innovazioni tecnologiche, che imitano l'umano nel processo di incremento del valore.

In questo disegno teorico e pratico, il brand diventa quindi un *sense-making device*, ovvero un dispositivo che attribuisce significato e che guida le scelte non solo sul piano funzionale, ma anche su quello simbolico ed emozionale. Il consumatore contemporaneo, esposto a un flusso costante e crescente di informazioni, ha bisogno di filtri e riferimenti affidabili. In questo quadro il brand opera come *gatekeeper*, un mediatore che seleziona e organizza i contenuti, proponendo una chiave interpretativa della realtà. Non è un caso che sempre più studi⁶ evidenzino come la fiducia nel brand sia un fattore determinante nella costruzione della preferenza e della fedeltà del cliente, persino più importante delle caratteristiche intrinseche del prodotto. Questo principio, ormai generale, vale a maggior ragione - e da più tempo - nel collezionismo, un ambito in cui le caratteristiche intrinseche del prodotto non devono soddisfare bisogni primari e quotidiani.

¹ Levine R., Locke C., Searls D., Weinberger D., *Cluetrain Manifesto*, 2000, Perseus Books

² Kotler P., Kartajaya H., Setiawan I., *Marketing 3.0: from products to customers to the human spirit*, 2010, Hoboken (New Jersey), John Wiley & Sons Inc.

³ Giorgino F., *Manuale di comunicazione e marketing*, 2024, Roma, Luiss University Press

⁴ Kotler P., Kartajaya H., Setiawan I., *Marketing 5.0. Tecnologie per l'umanità*, 2021, Milano, Hoepli

⁵ Kotler P., Kartajaya H., Setiawan I., *Marketing 6.0. The Future is Immersive*, 2023, Hoboken (New Jersey), John Wiley & Sons Inc.

⁶ Chaudhuri, A., Holbrook, M. B., *The chain of effects from brand trust and brand affect to brand performance: The role of brand loyalty*. 2001, *Journal of Marketing*

È necessario distinguere, a questo proposito, tra la *product experience* (l'esperienza vissuta direttamente con l'oggetto o il servizio) e la *brand experience* (l'insieme di percezioni, emozioni e associazioni che il consumatore costruisce attorno al marchio). Se la prima riguarda prevalentemente la dimensione d'uso, la seconda ingloba un orizzonte narrativo molto più ampio, che comprende valori, reputazione, identità e coerenza comunicativa del brand.

In questo senso lo storytelling del brand assume un ruolo decisivo. Non si tratta semplicemente di raccontare la storia di un prodotto o di un oggetto da collezione – che pure può avere una sua biografia – ma di costruire un racconto coerente e riconoscibile sull'impresa che lo propone, sulla sua missione e sulla sua visione. Il brand diventa così il narratore principale (*main storyteller*), mentre i prodotti e i beni offerti agiscono come *proof points*, cioè come elementi concreti che confermano e rafforzano la narrazione complessiva.

Nei mercati del collezionismo questa dinamica appare ancora più evidente. Un oggetto raro - che si tratti di un'opera d'arte, di una banconota, di un'automobile d'epoca o di una bottiglia di vino pregiato - acquista valore non solo in virtù delle sue caratteristiche materiali o della sua rarità, ma soprattutto grazie alla reputazione di chi lo propone, alla storia che accompagna l'atto di vendita e alla credibilità del brand che lo certifica. È per questo che operatori, case d'asta e gallerie investono sempre di più nella costruzione di un'identità narrativa forte, capace di generare fiducia e di legittimare il prezzo richiesto.

In definitiva, nella società contemporanea il brand non è soltanto un contenitore di segni, ma un narratore istituzionale, in grado di costruire mondi di senso condivisi. La sua rilevanza non si limita alla dimensione economica: il brand contribuisce alla definizione dell'immaginario collettivo, diventa parte integrante della cultura e modella le relazioni tra persone e oggetti. È in questa cornice che va analizzato lo storytelling del brand, come leva strategica per rafforzare la fiducia, differenziare l'offerta e creare valore percepito nei mercati complessi e culturalmente densi come quelli del collezionismo.

2.2 Gli approcci al Branding

La comunicazione di Brand e di prodotto fondano le proprie basi su principi generali, per poi “personalizzarli” in funzione delle specifiche necessità. Si può quindi partire dal processo che Lasswell⁷ descrive come sequenza di più fasi: l'emittente, il messaggio, il canale, il codice e infine il ricevente e gli effetti. Se ad oggi gli “attori” si possono considerare ancora invariati, in oltre mezzo secolo, è cambiato l'approccio: sempre maggiore attenzione è stata prestata alla fase di decodifica del messaggio da parte del ricevente, agli effetti e al feedback. Già nel 1965, Matilda Riley⁸ considerava emittente e ricevente parti di gruppi sociali differenti e il relativo background influenzava gli effetti della comunicazione. Una comunicazione di cui i brand non possono fare a meno, “il processo con cui si costruiscono e mantengono relazioni sociali”⁹.

In una fase originaria, al marketing (1.0) si attribuiva la funzione primaria di segnalare il prodotto e di distinguerlo dai concorrenti. Si trattava di una logica eminentemente descrittiva e informativa, dove il marchio fungeva da *identifier* e da garanzia minima di provenienza. Con l'adozione di nuovi

⁷ H. Lasswell, “The Structure and Function of Communication in Society”, in L. Bryson (a cura di), *The Communication of Ideas*, 1948, New York, Harper

⁸ Riley, M. W., Foner, A., & Hess, B. B., *Aging and society: Vol. 1. An inventory of research findings*. 1968, New York, NY: Russell Sage Foundation.

⁹ Giorgino F., Mazzù M. F., *BrandTelling. Valore e valori delle narrazioni aziendali*, 2024, Milano, Egea, pag. 25

sistemi, il brand ha assunto un ruolo più ampio e articolato, trasformandosi in un asset strategico in grado di orientare i comportamenti dei consumatori e di costruire capitale simbolico. Questa evoluzione ha portato a una distinzione, oggi fondamentale, tra *brand identity* e *brand image*.

Come spiegato da Giorgino e Mazzù¹⁰, la prima rappresenta l'insieme degli elementi che definiscono l'identità "ufficiale" del marchio: il suo codice genetico, i valori dichiarati, la missione, i segnali sensoriali e comunicativi attraverso i quali l'impresa sceglie di presentarsi. È, in altre parole, la progettazione interna e intenzionale del brand, ciò che l'organizzazione desidera comunicare al proprio pubblico. La seconda, invece, riguarda la percezione effettiva che i consumatori e gli stakeholder costruiscono attorno al marchio. È il risultato delle associazioni cognitive, delle esperienze personali, delle emozioni e delle narrazioni sociali che si formano nel tempo.

La tensione fra identità e immagine è costante: non sempre ciò che l'impresa intende comunicare corrisponde a ciò che viene effettivamente recepito dal pubblico. Per questo motivo il branding è un processo dinamico, che richiede una continua attività di ascolto, di adattamento e di riallineamento.

Sempre Giorgino e Mazzù propongono il *Brand Diamond*, un "importante aiuto nel ridirigere i processi decisionali del consumatore" che distingue quattro aree fondamentali. In primis i *benefici emozionali*, legati all'autopercezione e all'autopresentazione del consumatore (come il senso di appartenenza, lo status o l'identità personale che un brand può rafforzare). A questi fanno seguito i *benefici funzionali*, connessi all'utilità e alla praticità (ad esempio la convenienza, la facilità d'uso, la qualità tecnica del prodotto o servizio); ancora gli *attributi intangibili*, che comprendono la reputazione, la personalità, il Paese di origine o l'autenticità del brand; infine gli *attributi tangibili*, che si riferiscono agli aspetti concreti e percepibili come il design, i materiali, gli asset fisici o l'estetica complessiva. Questa rappresentazione evidenzia come il valore di un brand non derivi mai da una sola dimensione, ma dalla sintesi narrativa di più elementi, tangibili e intangibili, razionali ed emozionali. È proprio la capacità di orchestrare queste componenti in modo coerente che consente al brand di differenziarsi e di rafforzare la propria posizione competitiva.

L'evoluzione degli approcci al branding mostra quindi un passaggio cruciale: dal brand come semplice identificatore statico al brand come costruttore di relazioni dinamiche, continuamente negoziate lungo i vari *touchpoints* del *customer journey*. Non basta più dichiarare un'identità: occorre essere in grado di trasformarla in un racconto credibile, coerente e condiviso. È qui che entra in gioco lo storytelling del brand, inteso come pratica capace di tradurre il complesso patrimonio di identità, immagine, benefici e attributi in una narrazione riconoscibile e significativa per i diversi pubblici.

2.3 Dal funnel al Customer Decision Journey (CDJ)

Per decenni, il modello di riferimento per spiegare il comportamento del consumatore è stato il cosiddetto *marketing funnel*, una rappresentazione lineare che descriveva il percorso dal momento della consapevolezza fino alla conversione in acquisto. Il *funnel* si fondava su una sequenza logica e progressiva: *awareness* (presa di coscienza dell'esistenza di un brand o prodotto), *consideration* (valutazione delle alternative), *preference* (preferenza formata) e infine *purchase* (atto d'acquisto).

Questo schema, sebbene utile come base concettuale, appare oggi riduttivo per almeno due ragioni. Da un lato, non tiene conto della circolarità delle esperienze di consumo, che non si esauriscono nell'acquisto ma si estendono nella fase di utilizzo, condivisione e riacquisto. Dall'altro, ignora la

¹⁰ Giorgino F., Mazzù M. F., *BrandTelling. Valore e valori delle narrazioni aziendali*, 2024, Milano, Egea

crescente eterogeneità dei percorsi: i consumatori non seguono più uno schema lineare, ma intraprendono viaggi decisionali molto diversi tra loro, spesso non prevedibili e caratterizzati da salti, deviazioni e ritorni.

Per rispondere a questa complessità, la letteratura e la pratica manageriale hanno introdotto il concetto di *Customer Decision Journey* (CDJ). Questo modello non descrive più un imbuto lineare, ma una mappa circolare e dinamica che integra diverse fasi interconnesse.

In primo luogo, la *considerazione iniziale* (*initial consideration set*, in cui il consumatore elabora un primo insieme di alternative possibili) a cui segue la *ricerca e valutazione attiva* (*active evaluation*, fase in cui si confrontano brand e offerte, spesso arricchita da informazioni online e feedback di altri consumatori). Si arriva dunque al *momento dell'acquisto* (*moment of purchase*, che oggi può avvenire in contesti multicanale e ibridi, dal negozio fisico all'e-commerce). A questa seguono l'*esperienza post-acquisto* (*post-purchase experience*, che comprende l'uso, l'assistenza, l'eventuale condivisione con la propria rete sociale e la formazione di un giudizio complessivo) e la *fedeltà e riattivazione* (*loyalty loop*, in cui il consumatore soddisfatto reinsertisce automaticamente il brand nel proprio repertorio, riducendo i tempi e i costi di ricerca futuri).

La differenza fondamentale rispetto al *funnel* sta nella possibilità di ritorno: il consumatore non procede per forza in avanti, ma può tornare indietro, rivalutare alternative, sospendere la decisione o abbandonare il processo. Inoltre, il CDJ mette in luce il ruolo dei *touchpoints* e dei *moments of truth*, mostrando come ogni interazione possa influenzare il percorso in maniera significativa.

Dal punto di vista dello storytelling del brand, il passaggio dal *funnel* al CDJ implica un cambio di paradigma: non basta più programmare campagne isolate e sequenziali, ma occorre costruire un ecosistema narrativo coerente e sempre attivo (*always-on*). Il brand deve garantire continuità di messaggi e di valori attraverso tutti i punti di contatto, evitando incoerenze che potrebbero minare la fiducia del consumatore. In altre parole, lo storytelling non è più un racconto episodico, ma un sistema narrativo persistente, capace di adattarsi alle diverse fasi del journey e di accompagnare il consumatore lungo tutta la sua esperienza. In sintesi, il passaggio dal *funnel* al *Customer Decision Journey* segna un cambiamento radicale: da un modello statico e lineare si passa a una rappresentazione dinamica, complessa e iterativa, che richiede al brand un ruolo di narratore costante, capace di mantenere coerenza e rilevanza in un contesto frammentato.

2.4 Riprogettazione dei touchpoints

L'evoluzione del contesto digitale ha introdotto una serie di discontinuità che hanno profondamente trasformato il modo in cui i brand interagiscono con i consumatori. Uno dei cambiamenti più significativi riguarda la proliferazione dei cosiddetti *touchpoints*, ovvero i punti di contatto attraverso cui avviene la relazione tra brand e pubblico. Essi erano tradizionalmente pochi e perlopiù sotto il diretto controllo dell'impresa: la pubblicità sui media tradizionali, il punto vendita, il packaging. Oggi, invece, assistiamo a una moltiplicazione e a una differenziazione senza precedenti. Giorgino e Mazzù¹¹ distinguono almeno quattro categorie:

- *brand-owned touchpoints*, ossia i canali direttamente gestiti dal brand, come il sito ufficiale, gli account social, le newsletter;

¹¹ Giorgino F., Mazzù M. F., *BrandTelling. Valore e valori delle narrazioni aziendali*, 2024, Milano, Egea, pag. 25

- *partner-owned touchpoints*, che derivano da collaborazioni e co-branding, ad esempio la presenza del marchio in store multimarca o in piattaforme di e-commerce gestite da terzi;
- *customer-owned touchpoints*, ossia gli spazi e le interazioni in cui il consumatore stesso diventa protagonista, come recensioni, community o contenuti generati dagli utenti;
- *social/external touchpoints*, che includono tutto ciò che si sviluppa nell'ambiente esterno, dai media indipendenti alle discussioni nei forum, fino alle conversazioni interpersonali offline.

Questa frammentazione implica che lo storytelling del brand non possa più essere concepito come un flusso lineare e unidirezionale, ma come un processo di orchestrazione narrativa. Il brand deve costruire un racconto capace di adattarsi a contesti diversi, mantenendo coerenza di fondo ma modulando linguaggi, formati e intensità in funzione delle caratteristiche specifiche di ciascun *touchpoint*.

Parallelamente, si è evoluto anche il concetto di *moment of truth*, cioè i momenti decisivi in cui si gioca la relazione tra brand e consumatore. Se un tempo si distingueva solo tra il *First Moment of Truth* (FMOT) - l'impressione, impatto iniziale con il prodotto - e il *Second Moment of Truth* (SMOT) - l'esperienza di utilizzo -, oggi lo scenario è molto più complesso. Sono emersi:

- il *Third Moment of Truth* (TMOT), legato al feedback e alla condivisione dell'esperienza da parte del consumatore;
- lo *Zero Moment of Truth* (ZMOT), introdotto da Google nel 2011¹², che si riferisce alla fase di ricerca e informazione online anteriore all'acquisto;
- i *micro-moments*, ovvero le micro-situazioni quotidiane in cui l'utente formula intenzioni immediate ("I want to know", "I want to go", "I want to do", "I want to buy") e si aspetta risposte rapide e personalizzate.

A questi si aggiungono ulteriori concetti che mostrano come il *journey* del consumatore sia divenuto stratificato: il *Less than Zero Moment of Truth*, che riguarda le interazioni e le impressioni che precedono la ricerca stessa (anticipazioni, stimoli inconsci, pregiudizi); l'*after-experience*, che si concentra sul valore generato dopo l'acquisto, ad esempio tramite assistenza post-vendita, logistica o servizi aggiuntivi; e infine l'*imaginary Moment of Truth* (iMOT), che fa riferimento a esperienze virtuali e simulate, rese possibili da realtà aumentata, intelligenza artificiale e Internet of Things.

Questi sviluppi hanno due implicazioni fondamentali. La prima è che il brand deve imparare a presidiare una molteplicità di momenti narrativi, calibrando contenuti e messaggi in modo situazionale. La seconda è che la narrazione deve diventare interattiva e adattiva, capace di cogliere i segnali provenienti dai diversi *touchpoints* e di rispondere in tempo reale alle esigenze del consumatore.

In sintesi, la discontinuità introdotta dalla tecnologia non riguarda solo l'aumento dei canali disponibili, ma soprattutto la trasformazione della relazione stessa: da un racconto unidirezionale e predefinito a una trama plurale, aperta e in continua co-creazione tra brand e consumatori.

¹² Lecinski, Jim. *Winning the Zero Moment of Truth*. Mountain View, 2011, CA: Google.

2.5 Complessità del Customer Decision Journey

Il modello del *Customer Decision Journey* (CDJ) ha il merito di aver superato la visione lineare del funnel, ma da solo non è sufficiente a descrivere l'estrema varietà e complessità dei percorsi di consumo contemporanei. Oggi, infatti, i *journeys* non sono uniformi, ma assumono forme diverse in base al contesto, alla categoria di prodotto e alle motivazioni individuali. Ogni journey è il risultato di un intreccio unico di fattori cognitivi, emozionali, sociali e culturali, che rendono impossibile parlare di un percorso standard valido per tutti.

Una prima distinzione che emerge dalla letteratura è quella tra *smooth journeys* e *sticky journeys*.

- I "smooth journeys" sono percorsi fluidi, rapidi, caratterizzati da un numero limitato di fasi e da un passaggio quasi immediato dall'interesse all'acquisto. Essi si verificano soprattutto in situazioni di basso coinvolgimento o quando il consumatore possiede già una forte familiarità con il brand.
- I "sticky journeys", al contrario, sono percorsi più lunghi, articolati e complessi, nei quali il consumatore dedica tempo e attenzione alla ricerca di informazioni, valuta molteplici alternative e può persino interrompere o rivedere la decisione più volte. Questo accade in contesti di elevato coinvolgimento emotivo, di rischio percepito alto o quando l'acquisto ha un forte valore simbolico e sociale, come avviene spesso nei mercati del collezionismo.

Nell'ambito del collezionismo, infatti, i journeys tendono a essere più *sticky* che *smooth*, poiché la decisione di acquistare un bene raro, talvolta unico o costoso implica ricerca, confronto, verifica dell'autenticità, valutazione della reputazione del venditore. In tali contesti, lo storytelling del brand diventa fondamentale per rassicurare, legittimare e accompagnare il collezionista lungo tutto il percorso.

Accanto a questa distinzione generale, la ricerca individua diversi pattern di journey specializzati, che aiutano a comprendere la varietà delle esperienze decisionali: i "joint journeys" (in cui la decisione è presa da più soggetti, con dinamiche negoziali interne), gli "impulsive journeys" (caratterizzati da decisioni rapide, spesso in risposta a stimoli esterni o emozionali, con un basso livello di pianificazione, abbastanza diffusi nell'ambito del collezionismo), i "learning journeys" (frutto di informazioni, comparazioni e approfondimenti), i "gifting journeys" (acquisto di beni destinati a qualcun altro), i "retail therapy journeys" (legati a bisogni edonistici, più che da necessità funzionali), i "social network journeys" (influenzati dai feedback ricevuti online, con importanza della community) e gli "outsourced journeys" (decisione delegata, esempio personal shopper, o servizi di raccomandazione).

Questa molteplicità di percorsi dimostra che lo storytelling del brand deve essere progettato in modo flessibile e modulare, capace di adattarsi alle diverse logiche decisionali. Non è possibile costruire una narrazione unica e monolitica: occorre predisporre story frames differenziati, calibrati sulle specificità di ciascun journey. Ad esempio, nei *learning journeys* sarà necessario fornire contenuti approfonditi, dati e spiegazioni dettagliate, mentre negli *impulsive journeys* risulteranno più efficaci messaggi rapidi, emozionali e ad alto impatto visivo.

In conclusione, la nuova complessità del CDJ richiede un approccio narrativo sofisticato, capace di riconoscere la pluralità dei percorsi e di rispondere con strategie personalizzate. Il brand non può più limitarsi a fornire un messaggio standardizzato, ma deve agire come orchestratore di esperienze multiple, predisponendo una gamma di racconti capaci di adattarsi alle diverse modalità con cui i consumatori vivono il proprio journey.

2.6 Dallo Storytelling al BrandTelling come strategia di creazione del valore

Lo storytelling di marca è riconosciuto come una delle strategie comunicative più efficaci nel marketing contemporaneo, capace di costruire un legame emotivo con il pubblico e conferire coerenza e significato all'identità e ai valori del brand, ma ad alcune condizioni, una delle quali, la più importante è la rinuncia incondizionata all'autoreferenzialità. Il racconto ha la capacità di coinvolgere il lettore, prendendolo per mano e non abbandonandolo più. Se ben costruito esso ha la capacità di sedimentazione nella nostra mente; e se il racconto si sedimenta nella mente, quando il lettore vivrà un episodio della personale, potrà ricondurlo con maggiore probabilità al racconto che può quindi essere definito "memorabile"¹³. Nel medio-lungo periodo, invece, i vantaggi sono ancora più interessanti, poiché ascrivibili alle sfere della riconoscibilità, dell'identità, della continuità e soprattutto della relazionalità, in piena linea con i moderni paradigmi del marketing.

Il concetto ha attecchito molto all'interno delle aziende, poiché è cambiato l'obiettivo della comunicazione. Negli ultimi anni si è assistito a un'evoluzione dal semplice storytelling alla concezione di BrandTelling¹⁴, inteso non solo come tecnica di creazione di contenuti, ma come una vera filosofia e cultura d'impresa orientata alla generazione di valore di marca. In questo approccio, come spiegano Giorgino e Mazzù, la narrazione della marca diventa parte integrante dei processi di *brand management*, essa "viene prospettata non solo come tecnica di creazione e gestione di contenuti strategici, ma anche come filosofia ... Il risultante *Brand Value Telling Journey*, metodologia introdotta dal libro, fornisce un supporto nel processo di creazione e gestione del valore della marca".

Studi empirici confermano che un uso strategico dello storytelling può accrescere significativamente il valore percepito di una marca. È stato dimostrato¹⁵ che i consumatori esposti al racconto narrativo di un brand ne sviluppano un'esperienza di marca molto più positiva rispetto a chi non conosce quella storia, dichiarandosi disposti a pagare un prezzo più alto per i suoi prodotti.

Ciò avviene perché le storie ben costruite rafforzano le associazioni di marca e i significati simbolici collegati al brand, contribuendo a differenziarlo dalla concorrenza e a costruirne l'equity. In particolare, le storie di marca - se credibili e rilevanti - restano più impresse nella memoria rispetto a meri dati di prodotto, coinvolgendo il pubblico sul piano emotivo e valoriale. Questo effetto è cruciale nei settori culturali e del collezionismo, dove il valore di un bene dipende fortemente dal suo portato simbolico e narrativo oltre che dalla materialità: il racconto attorno a un oggetto o a un marchio può aumentare esponenzialmente la percezione del suo valore. Emblematico è il caso di semplici oggetti d'uso (come i barattoli da cucina appartenuti all'artista Andy Warhol) divenuti pezzi da collezione dal valore straordinario grazie alla storia prestigiosa che li accompagna – in questo caso la provenienza dal contesto personale di Warhol – che ha consentito di batterli all'asta per quasi 250.000 dollari¹⁶.

In sintesi, il passaggio dallo storytelling tradizionale al *BrandTelling* rappresenta una svolta strategica: la narrazione non è più un complemento della comunicazione, ma diventa il fulcro della costruzione del valore di marca. Il *BrandTelling* mira proprio ad accrescere il valore di un brand sfruttando le potenzialità dello storytelling, fornendo un *framework* strutturato affinché ogni interazione narrativa con il pubblico contribuisca a rafforzare la brand equity. Il valore economico si

¹³ Giorgino F., Lezione "Storytelling", 4 luglio 2025, Roma, LUISS

¹⁴ Giorgino F., Mazzù M. F., *BrandTelling. Valore e valori delle narrazioni aziendali*, 2024, Milano, Egea

¹⁵ Lundqvist A., Liljander V., Gummerus J., van Riel A. (2013), *The impact of storytelling on the consumer brand experience: The case of a firm-originated story*, *Journal of Brand Management*, vol. 20, n. 4, pp. 283-297.

¹⁶ Codex , *How provenance affects the value of art & collectibles*, 27 novembre 2018, Medium, disponibile su <https://medium.com/codexprotocol/how-provenance-affects-the-value-of-art-collectibles-51fa1269f215>

costruisce attraverso il valore simbolico: la *storia* della marca diviene la leva per generare differenziazione, legittimazione culturale e fiducia duratura nel pubblico di riferimento.

2.7 Internal & external corporate storytelling, history e story

Lo *storytelling* d'impresa si articola lungo due direttrici strettamente interconnesse: *internal* ed *external corporate storytelling*. Entrambe concorrono alla costruzione di un'identità di marca solida e coerente, agendo come strumenti fondamentali per la generazione, l'interpretazione e la diffusione del senso all'interno e all'esterno dell'organizzazione¹⁷.

La dimensione *interna* si rivolge primariamente agli stakeholder interni - dipendenti, collaboratori e team manageriali - e si configura come una leva per sostenere processi di *change management*, formazione e consolidamento valoriale. Le narrazioni interne veicolano identità, visione e cultura organizzativa, rafforzando la coesione interna e stimolando il senso di appartenenza. Attraverso strumenti narrativi come newsletter, convention, storytelling dei vertici e racconti autobiografici aziendali, si promuove la costruzione di una comunità interna motivata e identificata. Come osserva Angelini¹⁸, i dipendenti diventano sempre più *brand ambassador*, e una narrazione coerente e partecipata si riflette direttamente sulla reputazione e sulla performance complessiva dell'organizzazione.

La dimensione *esterna*, invece, si orienta verso i pubblici di mercato e gli stakeholder esterni, configurandosi come leva strategica per la gestione del valore della marca (*brand value management*). In questo ambito, lo *storytelling* si concretizza in forme differenti – campagne pubblicitarie, branded content, comunicazione istituzionale, narrazioni di prodotto – e mira a generare attenzione, fiducia, memorabilità e risonanza culturale. Il racconto del brand non è più un'azione isolata, ma un processo continuo e strutturato, in grado di connettere l'identità profonda dell'impresa con la percezione dei pubblici. La narrazione esterna, infatti, agisce sull'asse identità-immagine, cercando un equilibrio tra ciò che l'organizzazione è realmente (*real brand identity*), ciò che il pubblico percepisce (*perceived brand image*) e ciò che il brand aspira a comunicare (*desired brand image*).

Le due dimensioni - interna ed esterna - sono funzionalmente intrecciate. Una narrazione efficace dipende anche dalla presenza di *idee stick*¹⁹: contenuti capaci di generare attenzione, emozione e memorabilità. Per questo motivo, il processo narrativo deve fondarsi su un passaggio coerente tra *narrabilità* (la potenzialità latente della narrazione), *tellability* (la capacità progettuale di scegliere cosa raccontare) e *storytelling* come agire comunicativo.

In questo schema, i ruoli narrativi si distribuiscono tra *story-architect* (chi progetta il senso), *storyteller* (chi lo rappresenta), *story-listener* (il pubblico) e *story-holder* (chi, tra i pubblici, diventa co-autore del racconto). A ciò si aggiunge l'uso strategico del *role script*, della *narrative accountability* e della *behavior continuity*, che determinano l'efficacia dello storytelling nelle pratiche organizzative quotidiane²⁰.

¹⁷ Fontana, A., *Storytelling d'impresa: La guida definitiva*. 2016, Milano, Hoepli

¹⁸ Angelini, L., *Storytelling: il potere delle storie d'impresa*. 2015, Milano, FrancoAngeli

¹⁹ Heath, C., & Heath, D., *Made to Stick: Why Some Ideas Survive and Others Die*. 2007, Random House.

²⁰ Cosso, A., *Raccontarsela. Copioni di vita e storie organizzative: l'uso della narrazione per lo sviluppo individuale e d'impresa*. 2013, Milano, Lupetti

La riflessione si inserisce nel più ampio quadro della *Service-Dominant Logic*²¹, secondo cui il valore non è più generato unilateralmente dall'impresa, ma co-creato attraverso l'interazione con tutti gli stakeholder. In questa prospettiva, la narrazione agisce come dispositivo di *sense making* e infrastruttura simbolica per la co-creazione di significato e valore.

Nei mercati ad alta intensità culturale e simbolica – come quello del collezionismo – tale convergenza tra *internal* ed *external storytelling* si dimostra particolarmente strategica. La legittimazione del valore degli oggetti e la reputazione dell'organizzazione dipendono fortemente dalla coerenza, dalla profondità e dall'autenticità della sua narrazione. Raccontarsi verso l'esterno, infatti, ha senso solo se si è costruito prima un immaginario condiviso al proprio interno, specialmente in grandi strutture, dove i singoli dipartimenti si occupano di prodotti eterogenei “sotto lo stesso brand”. In questo senso, l'impresa diventa non solo *narratore istituzionale*, ma *ambiente narrativo*, in cui il valore prende forma nel racconto di sé e nella partecipazione attiva dei suoi pubblici.

Arrivati a questo punto del percorso, è opportuno anche soffermarsi su ciò che costituisce l'essenza dello *storytelling*, tanto quando viene impiegato in ambito personale quanto nelle strategie di comunicazione aziendale.

Come ben spiegato da Fontana²², un primo passo necessario consiste nel distinguere tra *history* e *story*. La prima può essere intesa come la sequenza ordinata di eventi che descrive il passato di un individuo, di un'organizzazione o di un'impresa: rappresenta il piano cronologico, il contesto spazio-temporale entro cui si collocano i fatti. La *story*, invece, non coincide con la semplice ricostruzione di ciò che è accaduto, ma con il modo in cui quella vicenda viene raccontata. Essa implica una rielaborazione simbolica, linguistica e visiva della realtà, attraverso la quale si cerca di trasmettere un significato, di costruire un'identità e di proporre una visione coerente di sé e del proprio mondo. In altri termini, la *story* è un dispositivo interpretativo capace di dare senso all'esperienza, trasformando la *history* in un racconto dotato di emozione e intenzionalità. Ogni *story* si fonda dunque su elementi di verità, ma li ricomponne creativamente; più raro, invece, che una *history* pura riesca a generare coinvolgimento narrativo, perché priva di quella dimensione simbolica che trasforma i fatti in racconto.

2.8 Inbound e Outbound Marketing

Nel panorama del marketing contemporaneo si distinguono due approcci fondamentali: *outbound* e *inbound marketing*²³. Il primo segue una logica *push*, cioè di spinta, tipica delle strategie tradizionali in cui è l'azienda a cercare il cliente, promuovendo direttamente il prodotto o il servizio attraverso canali come la pubblicità televisiva, la stampa o le campagne di direct marketing. L'obiettivo principale è portare all'attenzione del pubblico l'esistenza di un'offerta, anche quando non vi sia ancora una domanda consapevole. L'*inbound marketing*, al contrario, si fonda su una logica *pull*: non è più il brand a inseguire il consumatore, ma è quest'ultimo a essere attratto verso il brand grazie alla creazione e alla condivisione di contenuti di valore. Si tratta di un paradigma che si inserisce nel più ampio contesto del *content marketing*, in cui la relazione con il pubblico nasce dalla conversazione e dalla fiducia, più che dalla mera esposizione pubblicitaria. L'impresa non parla più soltanto del proprio prodotto, ma affronta temi culturali, sociali o valoriali connessi alla propria identità e al proprio posizionamento, generando *engagement* e costruendo autorevolezza nel tempo. In questo

²¹ Vargo, S. L., & Lusch, R.. *Evolving to a new dominant logic*. *Journal of Marketing*, 68 pagg. 1-17, 2004, disponibile su https://www.researchgate.net/publication/200167378_Evolving_to_a_New_Dominant_Logic.

²² Fontana, A., *Storytelling d'impresa: La guida definitiva*, 2016, Milano, Hoepli

²³ Kotler, P., & Keller, K. L., *Marketing Management* (15th ed.), 2016, Pearson Education.

senso, l'*inbound marketing* risulta pienamente coerente con la logica del *BrandTelling*, che vede nella narrazione, priva - come già accennato - di autoreferenzialità, un mezzo per creare connessioni autentiche e durature tra marca e pubblico.

2.9 L'antropomorfizzazione del brand e ruolo della nostalgia, con particolare attenzione al settore del collezionismo

Un importante filone teorico riguarda l'antropomorfizzazione del brand, ovvero l'attribuzione di caratteristiche, aspetto o comportamenti umani a una marca. Questo approccio, spesso attuato tramite mascotte, personaggi di brand, *tone of voice* colloquiale o personificazioni nelle comunicazioni, mira a rendere il brand più relazionale e "vivo" agli occhi del consumatore. La letteratura accademica ha ampiamente esplorato come i consumatori tendano spontaneamente a *umanizzare* oggetti e marchi, soprattutto quando questi ultimi presentano tratti che richiamano sembianze umane²⁴. In generale, percepire una marca come un'entità "umanizzata" attiva nei consumatori schemi psicologici simili a quelli delle relazioni interpersonali, sviluppando un attaccamento emotivo più forte.

Giungiamo infine a quella che è probabilmente la leva più potente nel settore dei beni da collezione: la nostalgia, che rappresenta un ulteriore elemento chiave nella costruzione della narrazione di marca, soprattutto nei mercati dove la dimensione storica e culturale è centrale. Dal punto di vista psicologico, la nostalgia è un'emozione complessa, "dolceamara", che deriva dal ricordo - spesso idealizzato - di momenti del passato²⁵. Come nota Stern²⁶, la pubblicità nostalgica richiama i ricordi dei consumatori producendo risonanza emotiva e accrescendo l'affinità verso la marca.

È evidente come la nostalgia funzioni trasversalmente su diverse generazioni (perfino sui nativi digitali Gen Z, che provano nostalgia per epoche non vissute direttamente). Questo non deve sorprendere, in quanto si distinguono due forme di nostalgia: quella personale, legata alle esperienze autobiografiche del consumatore, e quella storica, riferita a epoche o contesti che egli non ha vissuto direttamente ma che percepisce come autentici, rassicuranti o culturalmente significativi. Nel settore del collezionismo, entrambe le dimensioni trovano un terreno fertile: il collezionista ricerca oggetti che evocano la propria memoria individuale, ma al tempo stesso è attratto dal fascino di un passato condiviso, in cui la storia degli oggetti si intreccia con quella collettiva.

Secondo recenti studi²⁷ si tratta di una delle strategie più efficaci di *external corporate storytelling*. I ricordi, infatti, tendono a essere idealizzati e associati a esperienze positive, generando un senso di familiarità e fiducia nei confronti del brand. La nostalgia, in questo contesto, diventa una leva comunicativa che favorisce il legame affettivo tra impresa e consumatore, e spiega la diffusione di narrazioni orientate alla valorizzazione dell'*heritage* aziendale. Il legame tra nostalgia, storytelling e

²⁴ Aggarwal, Pankaj & McGill, Ann L., *Is That Car Smiling at Me? Schema Congruity as a Basis for Evaluating Anthropomorphized Products*. *Journal of Consumer Research*, 34(4), pp 468-479, 2007, disponibile su https://www.researchgate.net/publication/23547395_Is_That_Car_Smiling_at_Me_Schema_Congruity_as_a_Basis_for_Evaluating_Anthropomorphized_Products

²⁵ Davis, F., *Sociologia della nostalgia*, 2024, Milano, Armando.

²⁶ Stern, B. B., *Historical and Personal Nostalgia in Advertising Text: The Fin de siècle Effect*. *Journal of Advertising*, 21(4), pp. 11-22, 2022.

²⁷ K. Riskos, P. Dekoulou, L. Hatzithomas, I. Kotzaivazoglou, «The impact of nostalgic corporate storytelling on brand heritage: a multiple mediation model», *International Journal of Business Science and Applied Management*, vol. 17, n. 2, 2022.

heritage consente dunque di costruire narrazioni capaci di trasmettere continuità, autenticità e fiducia, prolungando nel tempo la vitalità simbolica e il valore percepito del brand.

Bisogna tuttavia notare che un aspetto fondamentale affinché la nostalgia generi valore è l'autenticità percepita. I "consumatori" odierni sanno distinguere tra un uso genuino della nostalgia - radicato nella reale storia del brand - e uno strumentale o artificiale (*aesthetic exploitation*²⁸). Se il richiamo al passato appare forzato o non coerente con l'identità storica della marca, può essere rigettato come operazione di *woke-washing* emozionale. Viceversa, quando un brand richiama il proprio heritage in modo autentico, allineando il messaggio nostalgico alla propria realtà storica, il risultato è un incremento della sincerità percepita e dell'autenticità del brand agli occhi del pubblico. Nel 1998, Fournier²⁹ già sottolineava come la percezione di autenticità sia cruciale per instaurare relazioni profonde marca-consumatore: in questo senso, la nostalgia funziona da ponte tra la dimensione emozionale del consumatore e l'oggetto di consumo, rafforzando la sensazione che il brand sia "vero" e affidabile.

Nel contesto del brand storytelling, la nostalgia spesso si concretizza nell'uso strategico di elementi retorici e visivi del passato: dal *revival* di packaging e loghi d'epoca, all'evocazione di epoche storiche nelle narrazioni pubblicitarie, fino al racconto esplicito della propria storia aziendale. Giorgino e Mazzù³⁰ integrano il concetto di heritage di marca nel loro framework di *BrandTelling*, definendolo come la "componente storica che rende trasparente ciò che il brand ha fatto in passato e come lo ha raccontato".

Nei mercati del collezionismo, poi, la nostalgia e la storia giocano un ruolo ancor più centrale. Qui il valore culturale di un bene spesso supera il valore d'uso: i collezionisti attribuiscono grande importanza alla provenienza e al racconto che accompagna ogni oggetto. Si pensi all'attenzione maniacale alla documentazione storica e al *provenance*: un quadro, un fumetto vintage o un pezzo d'antiquariato possono vedere crescere esponenzialmente la loro valutazione se corredati da una storia dettagliata delle proprietà, degli eventi o dei personaggi a essi legati. La *storia* diventa parte integrante del valore: possedere l'oggetto significa anche possedere il suo storytelling. Per questo case d'asta, gallerie e operatori del settore investono molto nello storytelling di marca e di prodotto: presentare un oggetto da collezione narrandone la storia (chi lo ha creato, chi lo ha posseduto, in quali eventi è stato coinvolto) ne aumenta il fascino e la percezione di autenticità. In altre parole, la nostalgia e la rievocazione storica attivano nei collezionisti un senso di continuità temporale e di connessione emotiva con il passato, che giustifica ai loro occhi un maggior esborso pur di far proprio un "pezzo di storia". Non sorprende dunque che brand del lusso e del collezionismo facciano ampio uso del retro-marketing: dalle riedizioni di modelli iconici del passato (con opportuni aggiornamenti) alle campagne che celebrano anniversari storici del brand, fino alla creazione di veri e propri musei d'impresa.

In sintesi, la nostalgia nella narrazione di marca funziona sia come collante emotivo – creando una community di consumatori uniti da ricordi e valori condivisi – sia come leva di valore – elevando lo status percepito della marca e dei suoi prodotti grazie all'aura del tempo e della memoria.

²⁸ Jain, T., Mishra, V. K., & Kothari, D., *Digital Nostalgia Marketing: How Past-Centric Ads Affect Gen Z Consumption*. *Advances in Consumer Research*, vol. 2, n. 4, pp 4279-4291, 2025

²⁹ Fournier, S., *Consumers and Their Brands: Developing Relationship Theory in Consumer Research*. *Journal of Consumer Research*, vol. 24, n. 4, pp 343-353, 1998, disponibile su <https://www.jstor.org/stable/10.1086/209515?seq=2>

³⁰ Giorgino F., Mazzù M. F., *BrandTelling. Valore e valori delle narrazioni aziendali*, 2024, Milano, Egea

2.10 Applicazioni del *Brand-Value-Telling-Journey* ai mercati del collezionismo

All'incrocio di tutti i temi trattati – storytelling, valore, centralità del consumatore, antropomorfizzazione, nostalgia – si colloca il modello concettuale del *Brand-Value-Telling-Journey* (BVTJ) proposto da Giorgino e Mazzù³¹, nel volume *BrandTelling*.

L'applicabilità del *Brand-Value-Telling-Journey* ai mercati del collezionismo si è dimostrato, sin dal principio particolarmente promettente.

³¹ Giorgino F., Mazzù M. F., *BrandTelling. Valore e valori delle narrazioni aziendali*, 2024, Milano, Egea

3. Casi studio

3.1 Il BTVJ nei mercati del collezionismo

L'applicabilità del *Brand-Value-Telling-Journey* ai mercati del collezionismo è particolarmente promettente. In questi mercati, come emerso, il valore si costruisce su basi esperienziali, simboliche e comunitarie: tutti aspetti dove lo storytelling è determinante. Utilizzando il BVTJ, un'azienda operante nel collezionismo (ad esempio una casa d'aste, un professionista, un museo o un e-commerce) potrebbe strutturare la propria strategia attorno a tappe narrative ben definite.

In una prima fase si può valutare l'*assessment narrativo*, quindi analizzare l'identità di marca (ad esempio l'autorevolezza, il rapporto con la clientela), l'*heritage* (la storia dell'azienda, collezioni e oggetti iconici venduti) e capire come questi possono essere valorizzati nelle storie; esaminare l'autenticità e la coerenza dei messaggi finora comunicati al pubblico di appassionati. Nella seconda fase occorre calibrare una strategia: definire un *BrandTelling plan* su misura per i collezionisti, segmentando il pubblico (ad esempio per categorie di interesse) e identificando per ciascun segmento le leve narrative più efficaci (nostalgia per certi periodi storici oppure antropomorfizzazione del brand come "esperto amico", ecc.). In una terza fase studiare i contenuti più performanti: sviluppare storytelling multicanale (prodotti editoriali, social, podcast, blog, ecc.) che raccontino le storie dietro gli oggetti all'asta, produrre video-documentari su collezioni celebri, organizzare eventi esperienziali. In questa fase, il *consumer storytelling* (far raccontare ai clienti la loro esperienza) diventa parte integrante: le testimonianze dei collezionisti stessi possono arricchire la narrazione di marca, incarnando la co-creazione di significato. In una quarta fase, che potremmo definire esecutiva e di *engagement*, implementare il piano coordinando i vari *touchpoint*, dai più moderni (social media, community online) a quelli tradizionali (fiere di settore, riviste specializzate) per garantire una narrazione coerente e coinvolgente. Il modello BVTJ sottolinea l'importanza di mantenere un feedback loop continuo: ad esempio, monitorare le reazioni della community di collezionisti alle storie raccontate (quali generano più reazioni) e adattare di conseguenza i contenuti in tempo reale. Infine, ove possibile, in una quinta fase, di valutazione, misurare l'impatto dello storytelling sul valore, utilizzando indicatori sia "hard" (incremento del valore d'asta medio, crescita della base di clienti/follower, tasso di aggiudicazione dei lotti raccontati con story contro quelli non raccontati) sia "soft" (metriche di brand equity come fiducia, attaccamento emotivo, intenzione di raccomandare il brand ad altri collezionisti).

Attraverso il *Brand-Value-Telling-Journey*, quindi, anche un settore tradizionalmente considerato di nicchia, ma con enormi potenzialità, e orientato al prodotto, come il collezionismo, può essere reinterpretato in chiave esperienziale e relazionale. Il modello impone di tenere unito ciò che spesso viene gestito separatamente: il Branding e lo Storytelling. Come rilevano Giorgino e Mazzù, il filo logico del BVTJ è proprio cercare uno storytelling che "tenga unite all'interno dell'azienda le varie funzioni... e dall'altro lato coinvolga efficacemente i consumatori" lungo tutto il loro journey. In ultima analisi, applicare il BVTJ nei mercati del collezionismo significa costruire un percorso di creazione di valore narrativo dove ogni interazione - dalla scoperta di un oggetto, alla sua narrazione in catalogo, fino all'atto dell'acquisto e oltre (ad esempio il racconto che il collezionista farà a sua volta) - è progettata per arricchire il significato - e il valore - percepito. Ciò produce un duplice beneficio: da un lato eleva la disponibilità a pagare e la soddisfazione, dall'altro consolida il capitale di marca dell'operatore (casa d'aste o brand che sia) che si afferma non solo come venditore di oggetti, ma come narratore di cultura e catalizzatore di una community.

In conclusione, l'integrazione di storytelling e branding - attraverso concetti come BrandTelling e strumenti come il Brand-Value-Telling-Journey - rappresenta una frontiera avanzata del marketing

contemporaneo. Costruire valore tramite le narrazioni significa riuscire a connettere economicamente ed emozionalmente marca e pubblico: un legame fondato sulla fiducia condivisa, sui valori e sull'esperienza comune. Nei mercati culturali e del collezionismo, dove l'aura della storia è (quasi) tutto, questa strategia si rivela particolarmente efficace nel creare quell'alchimia per cui un brand non è più solo un nome su un'etichetta, ma diventa un racconto vivente a cui i clienti-collezionisti vogliono appartenere.

Del resto, volendo ampliare il concetto, molto più che in altri settori, nel collezionismo la funzione della comunicazione e del marketing è fondamentale. Non si può far leva sulla logica del prodotto, ovvero non si può modificare il prodotto, non essendo di tipo industriale, ma qualcosa che già esiste così come è. Semmai si potrebbe lavorare sulla leva del prezzo, una leva ben utilizzata dalle Case d'asta che stanno per essere analizzate.

Infine, un aspetto peculiare del mercato del collezionismo, che differenzia questo settore da molte altre categorie merceologiche, riguarda la reversibilità dei ruoli. Nel corso del proprio journey, infatti, il collezionista non rimane mai soltanto "acquirente": ciò che oggi compra per passione, investimento o ricerca culturale, domani può diventare un bene da conferire in asta. È quindi del tutto frequente che l'acquirente di oggi diventi il fornitore di domani, portando sul mercato oggetti della stessa categoria merceologica oppure di categorie completamente diverse, in base all'evoluzione dei propri interessi o delle proprie esigenze. Questa dinamica circolare amplifica in modo decisivo l'importanza della *brand advocacy* e della *brand community*: ogni interazione con il brand non produce soltanto valore nel presente, ma costruisce le condizioni relazionali perché quel collezionista scelga la stessa casa d'aste anche come conferente. La fiducia, l'ingaggio e la coerenza narrativa diventano quindi leve che influenzano non solo la propensione all'acquisto, ma anche la futura disponibilità a cedere beni al brand. È per questo che, nel collezionismo, la relazione deve essere concepita come un vincolo relazionale stabile: investire nel cliente significa, al tempo stesso, investire nel futuro fornitore.

3.2 Case d'asta a confronto: Aste Bolaffi e Capitolium Art

La struttura organizzativa delle due case d'asta oggetto di analisi, Aste Bolaffi e Capitolium Art, riflette modelli differenti che si rispecchiano direttamente nelle loro forme di comunicazione e nei rispettivi orientamenti di brand storytelling. Entrambe sono organizzate per dipartimenti specialistici, come avviene per la quasi totalità dei principali player italiani, e operano con successo nel mercato del collezionismo. Tuttavia, la loro identità narrativa e lo stile con cui interpretano il brand differiscono in modo netto.

Il fatturato di Aste Bolaffi SPA, tenendo conto anche delle controllate estere, nel 2024 (42.647.446 €³²) è in crescita (+6,9%) rispetto al 2023, confermandola tra le realtà più rilevanti del settore (codice ATECO 47.79.4), insieme a Sotheby's Italia Srl, Cambi, Il Ponte e Pandolfini. La casa torinese costituisce parte integrante del Gruppo Bolaffi, marchio storico fondato nel 1890, di cui rappresenta oggi la divisione più rilevante.

³² Artslife, *Aste Bolaffi. Report attività 2024*, consultato il 27 novembre 2025, disponibile su <https://artslife.com/2025/01/13/bolaffi-report-attivita-2024/#:~:text=Fatturato%20Bolaffi%202024:%2042.600.000%20euro&text=Si%20%C3%A8%20chiuso%20con%20u,anche%20le%20nostre%20controllate%20estere.>

Capitolium Art, invece, nel 2018 registrava un fatturato di “appena” 5.992.000 euro³³, cresciuto in modo costante fino ai 15.724.543 euro nel 2024³⁴ (+10% rispetto al 2023). Sebbene numericamente non sia ancora tra i marchi leader del settore, la crescita estremamente rapida evidenzia un posizionamento dinamico, sostenuto da una strategia di comunicazione molto diversa da quella dei competitor con *heritage* più consolidato.

Da un punto di vista organizzativo, emergono differenze sostanziali. Aste Bolaffi adotta un modello più tradizionale e gerarchico. Capitolium Art, al contrario, presenta un costo del personale pari a “soli” 563.558 euro nel 2023³⁵, segnale di una struttura più flessibile e di un maggior ricorso a figure esterne e collaboratori freelance, che subentrano nei processi secondo necessità.

Le differenze descritte – ovvero i diversi posizionamenti – influenzano direttamente la concezione delle due narrazioni di brand, sebbene sia chiaro ad entrambe le realtà aziendali che l’obiettivo della comunicazione non sia tanto quello che riguarda il prodotto, bensì la comunicazione di brand, quindi la capacità di posizionare la marca all’interno di un contesto sociale, culturale e “politico”.

Aste Bolaffi opera come “narratore istituzionale”, facendo leva sul proprio *heritage* storico e adottando forme di comunicazione ancora, in parte, vicine all’*outbound marketing*. Capitolium Art, al contrario, sviluppa una narrazione *people-centric* che si innesta pienamente nella logica del marketing 3.0 e 4.0, in cui il consumatore non solo è trattato come persona – una visione assolutamente in linea anche con quella di Aste Bolaffi –, ma anche come membro di una community.

In altre parole i due modelli rappresentano due modalità opposte di applicare la tensione identità-immagine descritta da Giorgino e Mazzù:

- Aste Bolaffi enfatizza la *real brand identity*, centrata sulla continuità storica e sulla reputazione;
- Capitolium Art lavora sulla *perceived brand image*, costruita in modo partecipato attraverso i contenuti digitali e la presenza attiva dei professionisti.

Queste differenze risultano decisive per comprendere le forme di narrazione analizzate nelle sezioni seguenti.

3.3 Lo storytelling di Aste Bolaffi

Aste Bolaffi costruisce la narrazione intorno al brand istituzionale, ovvero sulla ricca eredità storica della famiglia Bolaffi e sul patrimonio culturale correlato. Bolaffi è un marchio attivo dal 1890 e riconosciuto come “marchio storico” italiano, con 135 anni di attività ininterrotta³⁶. Questa longevità viene strategicamente valorizzata nello storytelling aziendale: la storia pluricentenaria diventa garanzia di autorevolezza, autenticità e fiducia agli occhi dei collezionisti. In linea con la letteratura sul *brand heritage*, il brand stesso si pone come narratore principale (*main storyteller*) della propria

³³ Silvia Anna Barrilà e Marilena Pirrelli, *Arte antica, moderna e design danno lo sprint a Capitolium Art*, consultato il 27 novembre 2025, disponibile su <https://www.ilsole24ore.com/art/arte-antica-moderna-e-design-danno-sprint-capitolium-art--ABZUHdWB>

³⁴ Silvia Anna Barrilà e Marilena Pirrelli, *La riorganizzazione interna porta i frutti (+10%) a Capitolium Art*, consultato il 27 novembre 2025, disponibile su <https://www.ilsole24ore.com/art/la-riorganizzazione-interna-porta-frutti-10percento-capitolium-art-AGog8vNC>

³⁵ CompanyReports, *Capitolium Art Srl Fatturato*, consultato il 27 novembre 2025, disponibile su <https://www.companyreports.it/galg-srl-02986010987>

³⁶ Bolaffi SPA, *Made in Italy, Bolaffi nel registro dei marchi storici italiani*, Disponibile su <https://www.bolaffi.it/made-in-italy-bolaffi-nel-registro-dei-marchi-storici-italiani/>

identità, mentre gli oggetti e le aste fungono da “prove” concrete dei suoi valori e della sua expertise. La comunicazione di Aste Bolaffi spesso richiama episodi del passato, figure fondative e traguardi storici, creando un’identità narrativa coerente basata su tradizione e competenza consolidata. Questo approccio rispecchia il principio per cui, nei mercati del collezionismo, il valore di un oggetto è accresciuto dalla storia e dal prestigio di chi lo propone, consentendo a Bolaffi di differenziarsi grazie a un vantaggio competitivo narrativo radicato nell’*heritage*.

Questa lunga eredità viene messa al centro dello storytelling aziendale: il brand si presenta come custode della tradizione e garante di autenticità nel collezionismo. La comunicazione di Bolaffi tende ad essere condotta *top-down*, con la marca che parla al pubblico in tono istituzionale e autorevole. La struttura per dipartimenti – pur presente e articolata (filatelia, numismatica, arte, design, ecc.) – non spezza l’unitarietà del messaggio: la voce narrante resta quella unificata della maison. Di conseguenza, i canali privilegiati sono spesso quelli *outbound* e tradizionali: cataloghi d’asta curati nei dettagli, comunicati stampa ufficiali, articoli su riviste specializzate e media generalisti.

Aste Bolaffi segmenta efficacemente il proprio pubblico, ad esempio per categoria di interesse, sfruttando per ogni tipologia di prodotto (e quindi di cliente) le leve narrative più efficaci. Tra queste spesso troviamo quella della nostalgia per un determinato periodo storico (si pensi alla “memorabilia”, oggetti attinenti allo sport³⁷, al cinema, allo spettacolo) oppure quella dell’esclusività del bene. In quest’ultimo caso il racconto può enfatizzare la provenienza (nei cataloghi d’asta vengono spesso citati i precedenti proprietari, anche musei), il numero di esemplari esistenti (di conseguenza si punta sul beneficio emozionale legato all’autopercezione derivante dal possesso del

bene) oppure lo status derivante dalla dimostrazione del possesso.

Questo storytelling d’impresa legato all’*heritage* trasmette tutta l’autorevolezza necessaria affinché l’acquirente – ma anche il fornitore – si senta al sicuro. Tuttavia, come emerge dalla revisione della letteratura, questo non è più l’unico obiettivo di un brand. Per evitare l’insorgere di una certa distanza narrativa tra il brand e il pubblico non ci si dovrebbe fermare al ruolo di narratore istituzionale e autorevole, enfatizzando la propria reputazione storica e la continuità col passato. In un settore come il collezionismo, dove la fiducia e la legittimazione sociale sono fondamentali, l’approccio valorizza il ruolo del brand come garante della qualità e dell’autenticità degli oggetti proposti. In altri termini, Bolaffi consolida il proprio posizionamento facendo leva su nostalgia e autenticità: gli appassionati vi riconoscono un baluardo della tradizione, un mediatore affidabile che inserisce ogni oggetto in un racconto storico-culturale di ampio respiro.

[View this email in your browser](#)

ASTE BOLAFFI

**VENDI
I TUOI LIBRI PREZIOSI**
con la Casa d’Aste Numero Uno in Italia

Fonte: Il Sole 24 Ore

In previsione della prossima asta, la nostra squadra di esperti

Figura 1 - Email Aste Bolaffi “casa d’aste Numero Uno in Italia”.
Fonte: Newsletter Aste Bolaffi – comunicazione ricevuta via email dall’autore, ottobre 2025.

³⁷ Bolaffi SPA, *La Collezione di Bruno Bernardi*, Disponibile su <https://www.astebolaffi.it/it/articles/la-collezione-di-bruno-bernardi>

Si può affermare che, se venisse magicamente rinnovato il personale, con nuove figure, dalle medesime competenze, la fiducia degli stakeholders – specialmente clienti e fornitori –, e dunque il fatturato, non ne risentirebbe.

Nelle newsletter autunnali del 2025 Aste Bolaffi si presenta come “La Casa d’aste Numero Uno in Italia” indicando come fonte “Il Sole 24 Ore”³⁸, a cui fa seguito l’immagine di un prodotto significativo per la categoria merceologica di riferimento.

A confermare la strategia anche una vendita dello stesso periodo: la storia del “diamante rosa”, un caso esemplare dell’impostazione narrativa di Aste Bolaffi. Il riferimento è alla vendita all’asta di un anello con diamante rosa, proveniente — secondo la narrazione fornita ai media — dall’eredità di una nonna torinese³⁹. Il gioiello, caratterizzato da una pietra di eccezionale rarità, è stato presentato da Aste Bolaffi come un ritrovamento inatteso, capace di coniugare valore affettivo e valore economico. La stampa ha riportato che il “*cimelio di famiglia, tramandato dalla nonna alla giovane nipote e indossato per anni, nonostante l’imponente dimensione della gemma e la firma Bulgari, era stato considerato dalla proprietaria un comune quarzo rosa, finché tutti i dubbi non sono stati fugati dalla perizia gemmologica degli esperti Aste Bolaffi*”⁴⁰. Il 7 ottobre 2025 è stato aggiudicato per 2 milioni e 260 mila euro.

La vicenda ci aiuta a comprendere l’impostazione narrativa che caratterizza la strategia di

Figura 2 - Prima di copertina del Catalogo dell’asta “Gioielli” del 7 e 8 ottobre 2025, con l’immagine dell’anello Bulgari, aggiudicato a 2.260.000 euro, diritti inclusi.

Fonte: Aste Bolaffi, catalogo “Gioielli”, Torino, 7–8 ottobre 2025.

³⁸ Silvia Anna Barrilà, Marilena Pirrelli, *Bolaffi si conferma la prima casa d’asta in Italia*, 19 gennaio 2025, disponibile su <https://www.ilsole24ore.com/art/bolaffi-si-conferma-prima-casa-d-asta-italia-AG8HkrOC>

³⁹ Marco Drogo, *Il diamante rosa lasciato dalla nonna alla nipote è tra i più rari al mondo: va all’asta a Torino per più di un milione di euro*, 18 settembre 2025, disponibile su <https://www.torinotoday.it/social/diamante-rosa-nonna-nipote-asta-bolaffi-7-8-ottobre-2025.html>

⁴⁰ IGR Team, *Non era un quarzo, ma un diamante rosa: il record dell’anello “Trombino” Bulgari battuto all’asta Bolaffi per 2,2 milioni di euro*, 8 ottobre 2025, disponibile su <https://www.rivistaitalianadigemmologia.com/2025/10/08/non-era-un-quarzo-ma-un-diamante-rosa-il-record-dellanello-trombino-bulgari-battuto-allasta-bolaffi-per-22-milioni-di-euro/>

rischio di svalutazione e la mancata consapevolezza del bene. Lettura dopo lettura, è evidente che la narrazione proposta da Bolaffi ricalca perfettamente la struttura del racconto canonico, risultando quindi immediatamente *tellable* e mediaticamente potente.

Non viene mai menzionato nessun esperto interno, nessun processo di valutazione, nessun riferimento alla catena del valore. Questa omissione non è casuale, ma coerente con un modello che protegge la centralità del brand, riducendo la visibilità delle persone e dei processi. Si tratta di una chiara applicazione del principio di *tellability* selettiva, descritto nel Capitolo I: ciò che viene raccontato è ciò che rafforza l'identità del marchio, mentre gli elementi meno funzionali restano fuori dalla narrazione.

Non sappiamo — e la comunicazione non ce lo permette di sapere — quanto di questa storia sia reale e quanto possa rappresentare una costruzione para-fiction per amplificarne la potenza narrativa. Ma anche qualora fosse una narrazione perfettamente autentica, resta evidente che il racconto è stato selezionato con cura in termini di struttura, lessico e angolazione emotiva. E se fosse stato ideato a tavolino, sarebbe stato un esempio straordinario di storytelling applicato al marketing culturale e commerciale. Non compaiono i professionisti, non compare il lavoro interno, non emerge la catena del valore. C'è il bene e c'è la casa d'aste che lo valorizza. Questo contribuisce a un duplice risultato: primo, rafforzare la percezione di Bolaffi come garante di autenticità e prestigio; secondo, consolidare la relazione tra “storia straordinaria” e “azienda autorevole”, generando un effetto di trasferimento valoriale simile a quanto descritto nei modelli di BrandTelling di Giorgino e Mazzù.

Una strategia che privilegia la *suggestione*, più che la *trasparenza del processo*; la *storia dell'oggetto* e il *prestigio del marchio*, più che il ruolo delle persone che vi lavorano. E questo, se vogliamo, nel marketing contemporaneo rappresenta un limite, o perlomeno una risorsa non utilizzata.

3.4 Lo storytelling di Capitolium Art

Capitolium Art, invece, presenta un modello organizzativo più aperto e una narrativa decisamente orientata al *people-centric*. Pur essendo anch'essa strutturata in dipartimenti specialistici, Capitolium adotta una cultura “a rete” in cui i vari responsabili ed esperti diventano volti attivi del brand. Lo storytelling è *bottom-up* e partecipativo: la casa d'aste mette al centro le persone dietro il marchio – responsabili di dipartimento, esperti, volti aziendali e persino fornitori – rendendole protagoniste della comunicazione aziendale. Questa strategia si riflette in un uso intensivo di contenuti digitali e interattivi. Sin dal 2008 Capitolium ha puntato sull'innovazione digitale, ad esempio integrando presto le piattaforme di bidding online per le proprie aste, spesso rinunciando a metodi tradizionali – come l'invio di cataloghi d'asta cartacei – al fine di concentrare gli sforzi altrove.

L'adozione precoce del digitale non è stata solo un aggiornamento tecnologico, ma parte integrante del racconto del brand: Capitolium si è posizionata come realtà giovane e dinamica, aperta alle nuove tecnologie e alle nuove forme di interazione col pubblico. Sui social media e sul web, la casa d'aste sviluppa uno storytelling fresco e volto-centrico mediante:

- video e reel nelle sedi fisiche;
- backstage dei preparativi d'asta;
- contenuti informativi sulle opere;
- presentazioni dirette dei professionisti;
- clip dedicate alle giornate di valutazione;
- dialoghi e risposte ai commenti della community.

Attraverso questi contenuti, l'azienda avvicina i suoi esperti al pubblico dei collezionisti. Ne derivano narrazioni più informali e community-oriented, in cui il pubblico può conoscere il lato umano dell'impresa e interagire direttamente con esso (commentando, condividendo, partecipando a live streaming). Questo *modus narrandi* rispecchia i principi del marketing contemporaneo orientato non solo alla conversazione, ma alla relazione: come evidenziato in letteratura, con il passaggio al Marketing 3.0 e 4.0 il consumatore viene trattato come una persona e parte di una comunità, non più come un target anonimo. Capitolium incarna proprio questa filosofia, coltivando una *brand community* di appassionati attorno al proprio marchio e dialogando con loro su base continuativa. I suoi contenuti di storytelling digitale – da quelli più tradizionali fino alle *giornate di valutazione* – vengono resi pubblici, invitando il pubblico a diventare co-narratore: i collezionisti sono incoraggiati a condividere le proprie esperienze, i fornitori a raccontare la storia degli oggetti messi all'asta. Si rinuncia quasi totalmente all'autoreferenzialità e dunque a un approccio *outbound* (unidirezionale), a favore di quello *inbound*, dove è il racconto di qualità a *tirare* il pubblico verso il brand mediante *engagement* e valore aggiunto.

Questo approccio è coerente con:

- la logica dei *customer-owned touchpoints* (recensioni, interazioni, condivisioni)
- la centralità dello ZMOT e dei *micromoments* (ricerca di informazioni rapide, video brevi, contenuti educativi)
- la costruzione di una *brand community* (engagement costante, lingua informale, accessibilità dei professionisti)

In questo senso, Capitolium non solo racconta gli oggetti, ma racconta le persone che li valutano, li studiano, li presentano. La marca assume quasi caratteristiche antropomorfe, poiché assume "volti", emozioni, espressioni, momenti umani: un punto centrale della letteratura sulla *brand antropomorfizzazione* richiamata nel Capitolo I e sull'esperto-amico citato all'inizio di questo capitolo.

È una forma narrativa altamente compatibile con gli *sticky journeys* tipici del collezionismo, dove il consumatore ricerca informazioni, verifica competenze, chiede conferme e vuole affidarsi non solo alla marca, ma alle persone.

Da un punto di vista teorico, Capitolium applica in modo naturale:

- la valorizzazione dello *story-holder*, cioè del pubblico che diventa co-autore del racconto

Figura 4 - "Storia" Instagram, ricavata dal profilo della Capitolium Art (novembre 2025)

Fonte: Post sponsorizzato pubblicato da Capitolium Art su Instagram, consultato dall'autore in data 2 novembre 2025.

- la *narrative accountability*, perché i processi vengono mostrati e non solo dichiarati
- la *behavior continuity*, grazie alla coerenza dei contenuti prodotti negli anni
- la *tellability* distribuita, dove il brand non centralizza ma amplifica le storie

Il risultato è un modello narrativo in cui:

- la fiducia nasce dalla relazione
- l'autenticità cresce grazie alla trasparenza
- la community diventa parte integrante del valore di marca
- la dimensione esperienziale prevale su quella istituzionale

Capitolium si posiziona come un marchio “contemporaneo” nel settore del collezionismo, coerente con le aspettative delle nuove generazioni di collezionisti. Un marchio che ha completato quel processo che lo proietta dalla *brand awareness* e dalla *brand loyalty* – caratteristiche che possiamo dire bene individuate e perseguite da tutte le principali case d'asta italiane – verso la *brand advocacy* e la *brand community*. In altre parole dietro la crescita della società bresciana, c'è la capacità di ingaggio del cliente (termine volutamente utilizzato, in quanto egli è tutt'altro che un “consumatore”, sarebbe più corretto definirlo un “conservatore”) e creare con lui un vincolo relazionale stabile.

Gli effetti del processo appena descritto possono essere misurati nel numero delle interazioni social, in quello dei followers e delle recensioni. Nello specifico i seguaci di Capitolium Art su Instagram sono 48.500 (il doppio rispetto a Bolaffi, che ne conta circa la metà – 24.800), mentre le recensioni Google sono 156, con punteggio di 4,5/5.0 (contro le 48 di Aste Bolaffi, con punteggio 3,3/5.0).

3.5 Metodi a confronto

L'analisi parallela dei due casi studio consente di mettere a confronto due modelli narrativi profondamente differenti, ma entrambi efficaci nel generare valore percepito all'interno del mercato del collezionismo. Le divergenze non sono solo stilistiche: discendono da precise scelte strategiche, dalla cultura organizzativa e dalla capacità dei due brand di interpretare — ciascuno a suo modo — le dinamiche teoriche del branding contemporaneo.

In questa sezione si offre una comparazione strutturata, fondata sui principali framework discussi nel Capitolo I: il *Brand-Value-Telling-Journey* (BVTJ), il Customer Decision Journey (CDJ), la distinzione tra *internal* ed *external corporate storytelling*, la tensione *identity-image*, i differenti registri di *inbound* e *outbound marketing*, la nostalgia come leva valoriale, l'antropomorfizzazione della marca e la costruzione dell'*heritage*.

- 1) Dal punto di vista del modello narrativo Aste Bolaffi ne adotta uno istituzionale, fondato su una voce unificata, top-down, riconducibile al brand nella sua dimensione storica. La marca parla “dall'alto”, con autorevolezza, richiamando costantemente la tradizione, la continuità familiare e il proprio ruolo culturale consolidato.

Capitolium Art, invece, costruisce una narrazione bottom-up, in cui gli esperti diventano coautori del racconto. Il brand si “distribuisce” attraverso molteplici voci: dipendenti, consulenti, responsabili di dipartimento, fornitori, persino clienti all'interno della community social.

La differenza è netta:

- nel primo caso, il brand è il narratore e l'oggetto della narrazione.

- nel secondo, il brand è il palcoscenico, mentre le persone diventano i protagonisti.

2) Anche la tensione tra brand identity e brand image — centrale nella letteratura — si manifesta in modi diversi nei due casi:

- Aste Bolaffi privilegia la real brand identity: la storia ufficiale, l’heritage, l’autorevolezza documentata.
- Capitolium Art privilegia la perceived brand image: ciò che il pubblico vede, commenta, condivide, sente vicino.

Il risultato è che:

- Bolaffi lavora per rafforzare il proprio codice genetico narrativo;
- Capitolium lavora per amplificare il senso di prossimità e *human touch*, riducendo la distanza percepita tra brand e pubblico.

Entrambi perseguono coerenza, ma la declinano in modo opposto.

3) La distinzione tra inbound e outbound marketing offre un’altra chiave di lettura.

- Aste Bolaffi opera soprattutto in logica outbound: cataloghi, comunicati stampa, media tradizionali, narrazioni controllate. Il brand determina il messaggio e ne governa la diffusione.
- Capitolium Art opera prevalentemente in logica inbound: contenuti, reel, video, Q&A, making-of, interazioni continue. È il racconto (non necessariamente autoreferenziale) a “tirare” il cliente verso il brand.

Il modello *narrative-driven* di Capitolium è coerente con il marketing 3.0 e 4.0, dove conta la conversazione, la community e il contributo dei consumatori.

Il modello *heritage-driven* di Bolaffi rispecchia una logica con ancora tracce dei modelli 1.0/2.0 di Kotler, ma con una forte efficacia nel settore grazie alla rilevanza dell’autorevolezza nel collezionismo.

4) Entrambe le case d’asta utilizzano, seppure con modalità differenti, leve narrative centrali nella letteratura:

- Aste Bolaffi utilizza la nostalgia storica, con riferimento a epoche, oggetti o patrimoni culturali; attiva una narrazione basata sull’heritage aziendale, coerente con la definizione di “brand storico” e con i concetti teorici di heritage di marca; fa della continuità una promessa narrativa che rafforza l’autenticità percepita.
- Capitolium Art utilizza una nostalgia più “di prossimità”, spesso legata alle opere e alle storie dei clienti; fa leva sulla dimensione esperienziale e sulla biografia degli oggetti, più che su quella del brand; costruisce autenticità attraverso la trasparenza e la visibilità dei processi.

Il risultato è che, rimanendo fedeli alla distinzione fornitaci da Giorgino e Mazzù⁴² la nostalgia di Bolaffi è più spesso istituzionale, ovvero più “storica”, mentre quella di Capitolium è più relazionale, ovvero più spesso “personale”.

5) Un altro elemento di distinzione importante è l’antropomorfizzazione della marca:

⁴² Giorgino F., Mazzù M. F., *BrandTelling. Valore e valori delle narrazioni aziendali*, 2024, Milano, Egea, pag. 167

- in Aste Bolaffi, il brand assume i tratti di un'entità autorevole, adulta, esperta. È la marca stessa ad avere un volto simbolico.
- in Capitolium, il brand si frantuma in molti volti reali: gli esperti diventano co-autori, e la relazione diventa umana, dinamica, personale.

La differenza è sostanziale:

- Bolaffi antropomorfizza il brand;
- Capitolium umanizza le persone, che a loro volta definiscono il brand.

Questo secondo modello è particolarmente efficace nei mercati culturali contemporanei, perché riduce la distanza psicologica e rafforza la percezione di autenticità operativa⁴³.

6) Alla luce del BVTJ, si possono evidenziare convergenze e divergenze nei due modelli.

- Aste Bolaffi è forte nella fase *Assessment*, grazie a un'identità storica chiara, consolidata e coerente. È efficace nella fase *Content Creation*, con cataloghi e comunicazioni curate e riconoscibili. Mostra, invece, un minore sviluppo nelle fasi *Engagement* e *Feedback*, dato il ridotto utilizzo di strumenti conversazionali.
- Capitolium Art ha un buon allineamento tra le fasi *Strategia* e *Engagement*, grazie all'uso intensivo di contenuti digitali e social. Rafforza la fase della *Valutazione*, analizzando l'engagement della community e adattando i contenuti in real time. È meno forte nella fase *Assessment*, perché non dispone ancora di un heritage paragonabile a quello di Aste Bolaffi.

Di fatto, Bolaffi eccelle nell'alto valore simbolico; Capitolium eccelle nell'alto valore relazionale.

In ultima analisi, le differenze tra Bolaffi e Capitolium Art convergono su un nodo centrale: il modo in cui ciascun brand costruisce *fiducia*.

- Bolaffi genera fiducia attraverso l'autorevolezza storica, la stabilità istituzionale, la continuità del marchio e la forza dell'*heritage*.
- Capitolium genera fiducia attraverso la prossimità, la trasparenza, la presenza umana, la conversazione e la co-creazione narrativa.

Sono due forme diverse di legittimazione:

- una "dall'alto verso il basso" (*authority-based*)
- una "dal basso verso l'alto" (*community-based*)

**Avis is only No.2
in rent a cars.
So why go with us?**

We try harder.
(When you're not the biggest, you have to.)
We just can't afford dirty ashtrays. Or half-empty gas tanks. Or worn wipers. Or unwashed cars. Or low tires. Or anything less than seat-adjusters that adjust. Heaters that heat. Defrosters that defrost.

Obviously, the thing we try hardest for is just to be nice. To start you out right with a new car, like a lively, super-torque Ford, and a pleasant smile. To know, say, where you get a good pastrami sandwich in Duluth.

Why?
Because we can't afford to take you for granted. Go with us next time. The line at our counter is shorter.

Figura 5 - Campagna pubblicitaria Avis "We Try Harder"

Fonte: Avis Rent a Car, campagna stampa "We Try Harder" (1962); articolo "Here's The New Tagline Avis Will Use After 50 Years Of 'We Try Harder'", Business Insider, 28 agosto 2012, consultato il 26 novembre 2025.

⁴³ Aggarwal P., McGill A., *Is That Car Smiling at Me? Schema Congruity in Brand Anthropomorphism*, 2007, Journal of Consumer Research, 34(4), Oxford.

Entrambe pienamente legittime e coerenti con il proprio posizionamento di mercato, di chi (Bolaffi) occupa già il vertice della piramide e di chi (Capitolium) quella piramide la sta scalando, una visione, quest'ultima, che ricorda tanto una celebre campagna pubblicitaria dei primi anni '60 realizzata da AVIS, nella quale l'azienda – allora seconda nel mercato del noleggio auto dietro Hertz – dichiarava con radicale trasparenza: “We're only No.2. We try harder”⁴⁴.

L'intero concept si basava su un principio semplice: chi non è il numero uno non può permettersi di dare nulla per scontato. Deve impegnarsi di più, ascoltare di più, essere più presente, più attento, più umano. È proprio questa la filosofia che AVIS trasformò in leva di reputazione e in un caso di studio tutt'oggi citato nel marketing strategico.

3.6 Il ruolo dello storytelling dei brand nella creazione di valore nel mercato del collezionismo

L'analisi dei casi studio di Aste Bolaffi e Capitolium Art permette di evidenziare con chiarezza come lo storytelling del brand agisca come leva determinante nella costruzione del valore percepito nei mercati del collezionismo. Pur adottando strategie, toni e modelli narrativi profondamente differenti, entrambe le case d'asta confermano l'ipotesi teorica che ha orientato la domanda di ricerca: nei mercati caratterizzati da beni eterogenei, non fungibili e ad alta intensità simbolica, il valore culturale ed economico dipende in larga parte dalla narrazione che il brand riesce a costruire attorno a sé e agli oggetti che propone.

Questa evidenza si colloca in piena continuità con il quadro teorico presentato nel Capitolo I, in particolare con le logiche del *BrandTelling* di Giorgino e Mazzù, del *Brand-Value-Telling-Journey* (BVTJ) e con i modelli del *Customer Decision Journey* (CDJ). Nel settore del collezionismo, infatti, i beni non rispondono ad un bisogno funzionale ma a una ricerca di significato: il collezionista non acquista un oggetto, bensì una storia, un'identità, una memoria, un legame emotivo e culturale. È proprio in questa dimensione valoriale che interviene lo storytelling del brand.

In entrambi i casi studio, il brand svolge il ruolo di mediatore culturale. L'oggetto non è percepito solo per la sua fisicità o rarità (che pure hanno un peso significativo), ma per il sistema di significati che il brand riesce a costruire attorno a esso: provenienza, autenticità, storia, contesto, affidabilità del venditore, reputazione complessiva. Questa dinamica è chiaramente visibile sia in Aste Bolaffi – dove l'autorevolezza storica del marchio opera come un amplificatore di legittimità e valore simbolico – sia in Capitolium Art - dove il valore è invece generato da una narrazione esperienziale e relazionale, che trasforma il collezionista da semplice acquirente a partecipante della storia del brand. In termini teorici, si tratta di una perfetta dimostrazione del concetto di brand come *sense-making device*: un costruttore di significato che rende gli oggetti “decifrabili”, affidabili e culturalmente collocati.

Il collezionismo si fonda su una forte componente di rischio: economico, informativo, esperienziale. Lo storytelling del brand, se coerente e credibile, riduce l'incertezza, legittima il valore, rafforza la fiducia tra il collezionista e l'impresa. Aste Bolaffi compie questa azione attraverso la continuità storica e la forza dell'identità di marca; Capitolium lo fa attraverso la trasparenza dei processi, il coinvolgimento degli esperti e la partecipazione della community. La teoria conferma che fiducia e autenticità sono due elementi chiave del BVTJ: il brand che non dimostra coerenza valoriale, continuità narrativa e credibilità rischia di vedere erodersi la propria equity, soprattutto in settori dove la storia del bene è parte integrante del suo valore.

⁴⁴ DDB – Doyle Dane Bernbach, *Avis: We Try Harder*, Campaign for Avis Rental Car, 1962, New York

I due brand presidiano punti diversi del CDJ. Mentre Bolaffi controlla i *touchpoints istituzionali*, intervenendo in momenti chiave del journey (catalogo, comunicati, media), con un percorso più lineare; Capitolium presidia una molteplicità di *touchpoints digitali*, costruendo un percorso più fluido, immersivo, ricco di micro-interazioni. Questo dimostra come lo storytelling non sia più un atto isolato, ma un sistema narrativo diffuso, che deve adattarsi ai diversi momenti di verità⁴⁵: ZMOT, FMOT, SMOT, TMOT e post-experience.

Le implicazioni per il valore percepito dal collezionista sono influenzate dalla qualità della narrazione, dalla coerenza fra identità e immagine, dal ruolo dei professionisti, dal tipo di relazione instaurata con il brand, dalla capacità di ridurre il rischio e dalla presenza di elementi emozionali (heritage, nostalgia, volto umano). Ciò conferma quanto emerso nella letteratura: la narrazione non aggiunge valore all'oggetto; aggiunge valore alla percezione dell'oggetto. E nei mercati del collezionismo la percezione è spesso il principale driver di valutazione.

In conclusione, i casi studio dimostrano che lo storytelling del brand, indipendentemente dal registro scelto, rappresenta una leva centrale per generare valore nei mercati del collezionismo.

3.7 Aree di miglioramento

L'analisi comparativa mostra che entrambe le realtà presentano punti di forza consolidati, ma anche margini di miglioramento significativi, soprattutto alla luce dei paradigmi contemporanei del marketing e dello storytelling. Le indicazioni operative che seguono non intendono sostituire i loro modelli narrativi — ciascuno dei quali è coerente con l'identità del brand — ma proporre un'evoluzione in linea con i framework teorici utilizzati (*BrandTelling, BVTJ, CDJ, internal/external storytelling, inbound marketing e antropomorfizzazione*).

Aste Bolaffi dispone di un patrimonio narrativo straordinario e di un heritage unico nel panorama italiano. Tuttavia, proprio per la sua impostazione istituzionale, può beneficiare di alcune evoluzioni.

- 1) Maggiore apertura narrativa verso il processo interno. Il modello top-down garantisce autorevolezza, ma rischia di creare distanza. Bolaffi può:
 - mostrare gli esperti al lavoro;
 - raccontare i processi di valutazione;
 - dare spazio a storie di persone, e non solo di oggetti;
 - integrare elementi di “internal storytelling reso esterno”.
- 2) Rafforzare la presenza nei touchpoints digitali. Bolaffi presidia bene i canali tradizionali, meno quelli social, almeno rispetto a Capitolium (i followers su instagram sono circa 24.900, pressoché la metà di quelli che seguono Capitolium Art, 48.300). Una maggiore “attività digitale”:
 - ridurrebbe la distanza generazionale;
 - intercetterebbe gli sticky journeys dei giovani collezionisti;
 - consentirebbe una narrazione più agile e conversazionale.
- 3) Costruire una community narrativa. Attualmente il rapporto con il pubblico è unidirezionale. La creazione di gruppi tematici, rubriche social e Q&A con gli esperti renderebbe Bolaffi più vicina al modello relazionale del marketing 4.0.

⁴⁵ GOOGLE. *Think with Google – Insight e tendenze per il marketing digitale*. Consultato il 16/11/2025 Disponibile su <https://business.google.com/it/think/>

- 4) Sfruttare l'antropomorfizzazione del brand. Bolaffi è percepito come istituzione, non come "persona". Umanizzare la marca significherebbe avvicinarla al pubblico, senza rinunciare all'heritage. Questo sarebbe possibile attraverso una maggiore visibilità del Presidente e AD, Giulio Filippo Bolaffi.

In questa prospettiva, è particolarmente rilevante osservare come Aste Bolaffi abbia già sperimentato, in passato, una forma avanzata di brand journalism attraverso la rivista "Bolaffi Best Bid". Questo prodotto editoriale, di cui l'ultimo numero disponibile è il n. 13 del 2020⁴⁶, rappresentava una piattaforma narrativa preziosa: dava spazio agli esperti, raccontava i processi, approfondiva contesti culturali e costruiva una relazione editoriale con il pubblico dei collezionisti. La sua dismissione ha generato un vuoto narrativo significativo nel modello di comunicazione del brand. Proprio per questo motivo, oggi più che mai Bolaffi potrebbe beneficiare di un ritorno allo storytelling *people-centric*, valorizzando le persone, i dipartimenti e le competenze interne, e reinterpretando in chiave digitale la funzione culturale che Best Bid aveva saputo esercitare."

Capitolium Art presenta un modello narrativo agile, relazionale, moderno, orientato alla community. Tuttavia, per potenziare ulteriormente la propria efficacia narrativa ed evitare rischi di frammentazione, potrebbe migliorare su alcuni fronti.

- 1) Rafforzare l'identità di marca unitaria. Il forte protagonismo delle singole persone è un vantaggio, ma anche un rischio. Occorre un codice narrativo comune (una direzione già intrapresa, da continuare), un tono di voce condiviso, alcuni contenuti istituzionali che consolidino il marchio.
- 2) Integre elementi di heritage. Anche senza un passato secolare, Capitolium può valorizzare i numerosi traguardi raggiunti, le aste iconiche, la storia, dalla fondazione ad oggi. Questo aumenterebbe la percezione di stabilità e continuità.
- 3) Ampliare i *partner-owned touchpoints*, ovvero incrementare il numero di collaborazioni con musei, istituzioni culturali, aziende editoriali, che potrebbero rafforzare il brand e accrescerne la legittimazione.

3.8 Piano operativo e stima costi per il potenziamento del BrandTelling Social di Aste Bolaffi

Alla luce dell'analisi svolta sulle strategie di storytelling di Aste Bolaffi, risulta coerente proporre un piano di comunicazione social e video-centric volto a:

- ridurre la distanza narrativa tra brand e pubblico (evitando esclusiva centralità del brand institution)
- aumentare la percezione di trasparenza e prossimità;
- valorizzare volti, processi e professionalità interne;
- presidiare ZMOT e *micro-moments* con contenuti *frequent & human-centric*;
- aumentare brand advocacy e conversioni nei "sticky journeys" del collezionismo.

Le stime di risorse operative e dei costi riportate nella presente sezione sono state sviluppate dal candidato sulla base delle fonti analizzate, delle evidenze empiriche ricavate dal confronto tra i casi studio e con il supporto di strumenti di Intelligenza Artificiale generativa (ChatGPT, modello GPT-

⁴⁶ ASTE BOLAFFI. *Best Bid. n. 13*. Torino: Aste Bolaffi, 2020. Disponibile all'indirizzo: <https://www.astebolaffi.it/pdf/bestbid/BestBid13.pdf>

5.1). L'AI è stata utilizzata esclusivamente come tool di analisi e simulazione, mentre le scelte metodologiche, i criteri interpretativi e la validazione dei risultati rimangono di responsabilità del candidato. La stima delle risorse e dei costi consente ora di tradurre l'output operativo in metriche di performance misurabili.

La richieste operative vengono valutate come segue:

Asset / risorsa	Descrizione	Quantità consigliata	Profilo
Content Creator interno	Ideazione contenuti, copy, planning	1	Junior-Middle
Videomaker / Social Video Producer	Shooting, editing reel/interviste	1 part-time / esterno	-
Esperti di dipartimento	Volti narrativi: spiegazioni, backstage	6-10 dipartimenti coinvolti a rotazione	Senior
Project & Community Manager	Pianificazione, risposte ai commenti, gestione community	1	Middle
Supporto in ADV	Campagne social mirate aste top	Service esterno	-

La funzione aziendale descritta, avrebbe l'incarico di produrre i seguenti contenuti:

Format narrativo	Frequenza	Obiettivo narrativo
<i>Reel backstage</i> nei dipartimenti	2/settimana	Trasparenza processi
Interviste agli esperti	1/settimana	Antropomorfizzazione del brand
Storie "Da dove nasce il valore"	3/mese	Educazione al collezionismo
<i>Follow-up</i> post-vendita	1/mese	Loyalty + advocacy
<i>Live streaming</i> pre-asta	per aste top	Co-creazione con community
<i>User story</i> dei collezionisti	mensile	Prosumer & story-holder

La seguente tabella, invece, presenta i KPI funzionali alla valutazione dell'impatto del piano sul BrandTelling digitale di Aste Bolaffi:

Indicatore	Situazione attuale	Target 12 mesi
Crescita follower Instagram	~24.800	+40-60%
<i>Engagement rate</i>	+1%	+5%

Indicatore	Situazione attuale	Target 12 mesi
Reel view medio	<10.000 (stima)	50-100K
Review Google/Trustpilot	48 (3,3★)	>150 (≥4★)
Conversioni <i>inbound</i> aste	limitate	+10-15% lotti conferiti

Di conseguenza i relativi costi possono essere così stimati:

Voce di costo	Modalità	Range costo annuale	Note
Content Creator interno	Tempo pieno	35.000 – 45.000 €	Lordo aziendale
Videomaker	Esterno – pacchetto mensile	24.000 – 36.000 €	6-8 video/mese
Project & Community Manager	Tempo pieno	38.000 – 50.000 €	Fondamentale per engagement
Attrezzatura base	Una tantum	5.000 – 8.000 €	Camera + luci + mic
Editing software + tool social	Abbonamenti	1.500 – 3.000 €	Adobe / scheduling
ADV Social per aste “Eroi narrativi”	Campagne mirate	10.000 – 25.000 €	Solo aste premium
Totale stimato		113.500 – 167.000 €	(≈ 0,27 - 0,39% del fatturato 2024)

La stima delle risorse necessarie e degli investimenti per un potenziamento strutturato del BrandTelling di Aste Bolaffi evidenzia un rapporto costo/beneficio estremamente favorevole. L'introduzione di un modello narrativo più *human-centric* e *community-driven* permetterebbe di valorizzare i punti di forza storici del brand incrementando ingaggio, fiducia e valore economico dei beni scambiati, in piena coerenza con la logica del Brand-Value-Telling-Journey e con un investimento perfettamente sostenibile rispetto al fatturato Bolaffi 2024.

3.9 Due personal brand come laboratori di BrandTelling nei mercati del collezionismo

All'interno dei mercati del collezionismo, non sono soltanto i brand corporate a poter applicare in modo avanzato la logica del BrandTelling, ma anche i personal brand di singoli operatori che diventano veri e propri “micro-ecosistemi narrativi”. In questa prospettiva, le traiettorie di Stefano D'Onghia e Gerardo Vendemia rappresentano due casi esemplari di applicazione pratica dei concetti teorici discussi nei capitoli precedenti – dall'evoluzione dallo storytelling al BrandTelling, alla

Figura 6 - Promozione del negozio “Il Dongi – Second Life Shop”

Fonte: Zarabaza.it, “A Cerea apre Second Life Shop, il nuovo negozio di un noto mercante televisivo”, 2 maggio 2024. Consultato dall'autore il 27 novembre 2025.

distinzione fra history e story, fino alla metodologia Brand-Value-Telling-Journey (BVTJ). Entrambi, inoltre, mostrano come il personal brand possa diventare un'estensione del corporate brand – o viceversa – generando forme di co-creazione narrativa che amplificano valore, reputazione e fiducia.

Stefano D'Onghia, noto al grande pubblico come uno dei mercanti della trasmissione televisiva “Cash or Trash” e proprietario de “Il Dongi – Second life shop”, costruisce il proprio posizionamento personale all'incrocio tra intrattenimento, autorevolezza esperienziale e ri-significazione degli oggetti. La sua history è quella di un “mercante” che seleziona oggetti eterogenei – talvolta anche privi di un valore intrinseco elevato – e li reinserisce in un contesto narrativo che ne rilegge il significato, in linea con quanto osservato dalla letteratura sul ruolo dello storytelling nel far “diventare” oggetti ordinari veri e propri beni da collezione. In questo processo, un ruolo decisivo è svolto dalla nostalgia personale: gli oggetti che D'Onghia propone attivano ricordi individuali e collettivi (giocattoli, materiali scolastici, arredi domestici), assumendo la funzione di “releaser” di emozioni e identità. Chi lo segue riconosce in quegli oggetti una parte della propria biografia e percepisce D'Onghia come un mediatore affettivo, un “esperto-amico” credibile, familiare e rassicurante.

Attraverso la visibilità mediatica televisiva e la presenza nei social, D'Onghia trasforma questa storia personale in una vera e propria story: il mercante non è solo un perito che valuta, ma un narratore che spiega al pubblico la provenienza, le peculiarità e il potenziale simbolico degli oggetti, attivando processi di identificazione ed emozione tipici dell'external corporate storytelling. In termini di BVTJ, egli identifica il valore (selezionando le categorie di oggetti e le relative “storie possibili”), crea valore (incorniciando l'oggetto all'interno di una narrazione di “seconda vita”, legata all'idea di recupero e riuso), lo rende disponibile ed ingaggiante (attraverso il format televisivo e i contenuti social, che funzionano da *touchpoint* narrativi) e lo estrae economicamente tramite la compravendita in negozio

e online. La nostalgia diventa qui un dispositivo strategico: attiva memorie, crea continuità con il passato e rafforza la memorabilità del racconto, in perfetta coerenza con i principi del BrandTelling.

Il risultato è un personal brand che si amalgama con il marchio del negozio: “Il Dongi” diventa non solo un esercizio commerciale, ma un luogo simbolico nel quale gli oggetti vengono accompagnati da una “seconda storia” e il pubblico – televisivo e fisico – è coinvolto in un processo di co-costruzione del valore, in linea con i principi del marketing esperienziale e relazionale ricordati nel quadro teorico. L’esperto-amico che riconosce gli oggetti della nostra infanzia funge così da ponte tra beni materiali ed emozioni: un modello narrativo che accentua la prossimità, riduce l’asimmetria informativa e consolida la fiducia.

Il percorso di Gerardo Vendemia – fondatore di Cartamoneta.com Srl, autore del catalogo “La Cartamoneta Italiana, Corpus Notarum Pecuniarum Italiae”⁴⁷ e del libro autobiografico “Collezione il Futuro: Dalla passione per le banconote alla creazione di un personal brand – rappresenta un esempio particolarmente coerente di applicazione della filosofia del BrandTelling ai mercati del collezionismo numismatico. La sua history è radicata in una biografia fatta di passione per la cartamoneta, esperienze formative e imprenditoriali, relazione diretta con il pubblico di collezionisti e attività di ricerca specialistica. Attraverso un lavoro sistematico di narrazione – online, alle fiere, nelle aste e nell’autobiografia – questa storia viene trasformata in una story orientata alla generazione di valore di marca personale e corporate. In questo caso la nostalgia assume più spesso una forma diversa: non tanto e non sempre quella personale degli oggetti quotidiani, bensì una nostalgia culturale e storico-istituzionale legata alla memoria economica del Paese, alle lire, ai simboli nazionali, ai cambi di epoca. È una nostalgia “razionale” che non parla solo all’emotività, ma anche alla cultura e alla curiosità del collezionista.

Figura 7 - Prima di copertina del libro “Collezione il futuro – Dalla passione per le banconote alla creazione di un personal brand” di Gerardo Vendemia, edizioni Libra Media & Services, 2025.

Fonte: sito ufficiale dell’autore, consultato novembre 2025.

In termini di BrandTelling, la scelta di scrivere un libro autobiografico-professionale costituisce un vero e proprio atto di *external corporate storytelling* personale: il testo funziona come “core-story” che organizza e rende coerenti le molteplici narrazioni prodotte sui diversi *touchpoint* (sito, e-commerce, social, interventi in convegni, collaborazioni con istituzioni). Il libro non è solo un prodotto editoriale, ma un dispositivo di legittimazione culturale che consolida l’*heritage* del brand personale e di Cartamoneta.com, inscrivendoli in una storia di lungo periodo, in linea con quanto evidenziato dalla letteratura a proposito del passaggio dal semplice storytelling a una cultura di impresa orientata al BrandTelling. Qui il ruolo di “esperto-amico” si manifesta nella capacità di spiegare, educare e accompagnare il pubblico dentro un ambito tecnico, rendendo accessibili

⁴⁷ Vendemia G., *La Cartamoneta Italiana, Corpus Notarum Pecuniarum Italiae 2026-2027*, 2025, Autopubblicato

contenuti in alcuni casi complessi, mantenendo la prossimità del divulgatore e l'autorevolezza del ricercatore.

Lungo il BVTJ, la narrazione di Vendemia consente di: identificare il valore (definendo con chiarezza il campo competitivo: la cartamoneta da collezione e il suo portato culturale), creare il valore (attraverso il posizionamento come esperto-narratore che “spiega” le banconote e le loro storie, anche facendo leva su nostalgia, provenienza e retro-marketing), estrarre il valore (trasformando questo capitale narrativo in fiducia, premium price e fedeltà sul sito e nelle aste), rendere il valore disponibile ed ingaggiare (grazie a contenuti digitali, rubriche, video, reels con coinvolgimento familiare e momenti di consumer storytelling) e, infine, monitorare e rigenerare il valore tramite un dialogo continuo con la community di collezionisti. La combinazione tra expertise specialistica, accessibilità divulgativa e memoria collettiva rafforza un modello narrativo che non appartiene solo al brand, ma anche al settore culturale di riferimento.

In entrambi i casi, D'Onghia e Vendemia mostrano come, nei mercati del collezionismo, anche il personal brand possa diventare laboratorio avanzato di BrandTelling: l'individuo-marca agisce come ponte tra oggetti e pubblico, trasformando la valutazione del bene in esperienza narrativa condivisa. E proprio la nostalgia e la figura dell'esperto-amico rappresentano le due leve trasversali che accomunano entrambi i modelli di comunicazione, che fanno leva su ricordi, memorie e simboli per ridurre la distanza con il pubblico e generare fiducia.

Nei due percorsi, la coerenza tra identità personale, storia raccontata e pratiche professionali conferma quanto emerso nel quadro teorico: nei contesti culturali e da collezione, la storia – quando è progettata secondo una logica di Brand-Value-Telling-Journey – non è un accessorio della comunicazione, ma la principale infrastruttura di creazione di valore economico, simbolico e relazionale per il brand.

4. Conclusioni

L'obiettivo di questo Project Work era indagare in che modo lo storytelling del brand contribuisca alla creazione del valore percepito, alla legittimazione culturale e alla differenziazione competitiva nei mercati del collezionismo, un settore in cui gli oggetti non hanno un valore intrinseco standardizzabile, ma assumono significato attraverso un processo di attribuzione culturale e simbolica.

La revisione della letteratura e l'analisi dei casi studio hanno mostrato con chiarezza che lo storytelling è oggi una leva strategica imprescindibile nei contesti ad alta intensità culturale, e il collezionismo ne rappresenta una forma paradigmatica. È qui che emerge in modo evidente ciò che sostiene la teoria del BrandTelling: il brand, per essere efficace, non può più limitarsi a comunicare contenuti, ma deve assumere il ruolo di narratore autorevole, coerente, credibile e riconoscibile.

4.1 Risposta alla domanda di ricerca

La domanda di ricerca poteva essere formulata come segue:

in che modo lo storytelling del brand – distinto, ma potenzialmente connesso a quello del prodotto – contribuisce a creare valore percepito, legittimazione culturale e differenziazione competitiva nei mercati del collezionismo?

Le evidenze emerse consentono di formulare una risposta chiara:

lo storytelling del brand genera valore nel collezionismo perché produce fiducia, attribuisce significato, riduce il rischio e attiva processi di identificazione, appartenenza e risonanza culturale.

Il valore dell'oggetto non è solo materiale; nasce da:

- chi lo racconta
- come lo racconta
- quali significati culturali gli vengono attribuiti
- in quale comunità di riferimento è inserito
- quale reputazione possiede il marchio che lo presenta

Lo storytelling, dunque, rende il valore percepibile, credibile e desiderabile.

4.2 Case d'asta a confronto: Aste Bolaffi e Capitolium Art

La teoria mostra che lo storytelling, per diventare realmente efficace, deve trasformarsi in BrandTelling, una cultura d'impresa e di comunicazione che:

- allinea valore reale e valore percepito
- integra valori interni ed esterni
- evita autoreferenzialità

- utilizza la narrazione come leva di creazione del valore
- accompagna il consumatore lungo tutto il Customer Decision Journey
- crea connessione mediante la “memorabilità”

Il caso Bolaffi conferma la forza dei brand con heritage strutturato, mentre Capitolium dimostra la potenza dei modelli narrativi relazionali e people-centric. Entrambi i modelli rappresentano, in modo diverso, applicazioni coerenti del BrandTelling.

4.3 Contributi empirici: cosa insegnano i casi studio

Dall’analisi delle due case d’asta emergono almeno quattro contributi empirici rilevanti:

- 1) Due modelli opposti possono funzionare entrambi. L’heritage-based di Bolaffi e il people-centric di Capitolium rappresentano due poli complementari: uno verticale, uno orizzontale. Il loro successo mostra che il valore nel collezionismo può essere generato da storie istituzionali o da storie relazionali, purché siano autentiche;
- 2) Il valore simbolico nasce dall’autorità o dalla prossimità. Bolaffi genera fiducia attraverso l’autorevolezza. Capitolium genera fiducia attraverso la partecipazione. In entrambi i casi, la fiducia è la base del valore percepito;
- 3) Lo storytelling cambia la percezione del rischio. Nei mercati incerti come il collezionismo, chi racconta bene riduce l’asimmetria informativa e aumenta la disponibilità a pagare;
- 4) *Touchpoints* multipli amplificano il valore narrativo. Bolaffi presidia maggiormente i *touchpoints* tradizionali; Capitolium quelli digitali. Il CDJ dimostra che presidiare i momenti di verità è strategico, indipendentemente dal canale utilizzato. Tuttavia, Capitolium esprime un potenziale di crescita maggiore proprio perché si prevede che stia presidiando canali già estremamente diffusi, destinati ad avere un ruolo sempre più dominante.

4.4 Implicazioni pratiche: i due personal brand come micro-case study

I percorsi di Stefano D’Onghia e Gerardo Vendemia confermano quanto emerso:

- D’Onghia applica un BrandTelling esperienziale e televisivo, dimostrando come il personal brand possa trasformare oggetti comuni in oggetti narrativi.
- Vendemia utilizza una narrazione identitaria e valoriale che fa leva sull’estrema verticalizzazione di Cartamoneta.com e sulla sua storia, che funziona come dispositivo di heritage personale e professionale.

Questi due percorsi mostrano che, quando, nel collezionismo, la storia del brand e la storia dell’individuo si fondono, possono generare una forma di capitale narrativo ibrido, autentico e distintivo.

4.5 Limiti dell'elaborato e prospettive future

Pur ampio e articolato, il lavoro presenta alcuni limiti: non considera un numero esteso di case d'asta internazionali, non integra metriche numeriche di brand equity applicate al collezionismo, non misura quantitativamente l'impatto dello storytelling sui risultati economici, non include un'analisi del comportamento del consumatore attraverso esperimenti o survey. Sono limiti tipici degli elaborati di natura qualitativa, che aprono però a futuri sviluppi.

La ricerca potrebbe continuare con il confronto di casi studio internazionali (Sotheby's, Christie's, Heritage Auctions), valutare l'applicazione del BVTJ ad altri contesti – come musei o marketplace digitali. E ancora, esplorare il ruolo dell'AI nello storytelling personalizzato, quantificare l'impatto economico della narrazione e studiare la relazione fra nostalgia, provenienza e prezzo finale.

4.6 Conclusione generale

Il lavoro dimostra che il “valore” nei mercati del collezionismo non è solo dati statici, ma un costruito narrativo. Si forma attraverso storie, simboli, memorie, legittimazioni culturali e relazioni di fiducia. Il brand – aziendale o personale – è il mediatore principale di questo processo: un narratore che, quando opera con autenticità e coerenza, trasforma oggetti in patrimonio culturale e gli scambi commerciali in esperienze condivise.

In estrema sintesi possiamo affermare che **il collezionismo non è un mercato di cose, ma di significati**. Ed è in questo spazio che il BrandTelling trova il suo terreno più fertile.

5. Bibliografia

5.1 Monografie

- Angelini, L. (2015). *Storytelling: il potere delle storie d'impresa*. Milano: FrancoAngeli.
- Chaudhuri, A., & Holbrook, M. B. (2001). *The chain of effects from brand trust and brand affect to brand performance: The role of brand loyalty*. New York, NY: Journal of Marketing.
- Cosso, A. (2013). *Raccontarsela. Copioni di vita e storie organizzative: l'uso della narrazione per lo sviluppo individuale e d'impresa*. Milano: Lupetti.
- Davis, F. (2024). *Sociologia della nostalgia*. Milano: Armando.
- Fontana, A. (2016). *Storytelling d'impresa: La guida definitiva*. Milano: Hoepli.
- Giorgino, F. (2024). *Manuale di comunicazione e marketing*. Roma: LUISS University Press.
- Giorgino, F., & Mazzù, M. F. (2024). *BrandTelling. Valore e valori delle narrazioni aziendali*. Milano: Egea.
- Greimas, A. J. (1974). *Semantica strutturale. La ricerca di un metodo* (ed. or. 1966). Milano: Rizzoli.
- Heath, C., & Heath, D. (2007). *Made to Stick: Why Some Ideas Survive and Others Die*. New York: Random House.
- Kotler, P., Kartajaya, H., & Setiawan, I. (2010). *Marketing 3.0: From products to customers to the human spirit*. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.
- Kotler, P., Kartajaya, H., & Setiawan, I. (2021). *Marketing 5.0. Tecnologie per l'umanità*. Milano: Hoepli.
- Kotler, P., Kartajaya, H., & Setiawan, I. (2023). *Marketing 6.0. The Future is Immersive*. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.
- Kotler, P., & Keller, K. L. (2016). *Marketing Management* (15th ed.). London: Pearson.
- Lasswell, H. (1948). The structure and function of communication in society. In L. Bryson (Ed.), *The Communication of Ideas*. New York: Harper.
- Lecinski, J. (2011). *Winning the Zero Moment of Truth*. Mountain View, CA: Google.
- Levine, R., Locke, C., Searls, D., & Weinberger, D. (2000). *Cluetrain Manifesto*. New York: Perseus Books.
- Vendemia, G. (2025). *Collezionare il futuro – Dalla passione per le banconote alla creazione di un personal brand*. Roma: Libra Media & Services.
- Vendemia, G. (2025). *La Cartamoneta Italiana - Corpus Notarum Pecuniariorum Italiae – XIII edizione*. Roma: autopubblicato.

5.2 Articoli accademici

- Aggarwal, P., & McGill, A. L. (2007). Is that car smiling at me? Schema congruity as a basis for evaluating anthropomorphized products. *Journal of Consumer Research*, 34(4), 468–479.
- Fournier, S. (1998). Consumers and their brands: Developing relationship theory in consumer research. *Journal of Consumer Research*, 24(4), 343–353.
- Jain, T., Mishra, V. K., & Kothari, D. (2025). Digital nostalgia marketing: How past-centric ads affect Gen Z consumption. *Advances in Consumer Research*, 2(4), 4279–4291.
- Lundqvist, A., Liljander, V., Gummerus, J., & van Riel, A. (2013). The impact of storytelling on the consumer brand experience: The case of a firm-originated story. *Journal of Brand Management*, 20(4), 283–297.

- Riskos, K., Dekoulou, P., Hatzithomas, L., & Kotzaivazoglou, I. (2022). The impact of nostalgic corporate storytelling on brand heritage: A multiple mediation model. *International Journal of Business Science and Applied Management*, 17(2), 1–17.
- Riley, M. W., Foner, A., & Hess, B. B. (1968). *Aging and society: Vol. 1. An inventory of research findings*. New York: Russell Sage Foundation.
- Stern, B. B. (2022). Historical and personal nostalgia in advertising text: The *Fin de siècle* effect. *Journal of Advertising*, 21(4), 11–22.
- Vargo, S. L., & Lusch, R. (2004). Evolving to a new dominant logic. *Journal of Marketing*, 68, 1–17.

5.3 Lezioni, materiali LUISS

- Giorgino, F. (2025). *Lezione “Storytelling”*, LUISS, Roma, 4 luglio 2025.

5.4 Siti web, articoli giornalistici, report

- Artslife. (2025). Aste Bolaffi. Report attività 2024. Consultato il 27 novembre 2025 da <https://artslife.com/2025/01/13/bolaffi-report-attivita-2024/>
- Barrilà, S. A., & Pirrelli, M. (2025). Bolaffi si conferma la prima casa d’asta in Italia. Il Sole 24 Ore. <https://www.ilsole24ore.com/art/bolaffi-si-conferma-prima-casa-d-asta-italia-AG8HkrOC>
- Barrilà, S. A., & Pirrelli, M. (2025). Arte antica, moderna e design danno lo sprint a Capitolium Art. Il Sole 24 Ore. <https://www.ilsole24ore.com/art/arte-antica-moderna-e-design-danno-sprint-capitolium-art--ABZUHdWB>
- Barrilà, S. A., & Pirrelli, M. (2025). La riorganizzazione interna porta i frutti (+10%) a Capitolium Art. Il Sole 24 Ore. <https://www.ilsole24ore.com/art/la-riorganizzazione-interna-porta-frutti-10percento-capitolium-art-AGog8vNC>
- Bolaffi S.p.A. (s.d.). Made in Italy – Bolaffi nel registro dei marchi storici italiani. <https://www.bolaffi.it/made-in-italy-bolaffi-nel-registro-dei-marchi-storici-italiani/>
- Bolaffi S.p.A. (s.d.). La Collezione di Bruno Bernardi. <https://www.astebolaffi.it/it/articles/la-collezione-di-bruno-bernardi>
- Codex Protocol. (2018). How provenance affects the value of art & collectibles. Medium. <https://medium.com/codexprotocol/how-provenance-affects-the-value-of-art-collectibles-51fa1269f215>
- CompanyReports. (2025). Capitolium Art Srl – Fatturato. Consultato il 27 novembre 2025 da <https://www.companyreports.it/galg-srl-02986010987>
- DDB – Doyle Dane Bernbach. (1962). *Avis: We Try Harder* (Campagna). New York.
- Drogo, M. (2025). Il diamante rosa lasciato dalla nonna alla nipote è tra i più rari al mondo. TorinoToday. <https://www.torinotoday.it/social/diamante-rosa-nonna-nipote-asta-bolaffi-7-8-ottobre-2025.html>
- Google. (2025). Think with Google – Insight e tendenze per il marketing digitale. Consultato il 16 novembre 2025 da <https://business.google.com/it/think/>
- IGR Team. (2025). Non era un quarzo, ma un diamante rosa..., Rivista Italiana di Gemmologia. <https://www.rivistaitalianadigemmologia.com/2025/10/08/non-era-un-quarzo-ma-un-diamante-rosa-il-record-dellanello-trombino-bulgari-battuto-allasta-bolaffi-per-22-milioni-di-euro/>

6. Abstract

Il presente Project Work analizza il ruolo dello *storytelling* di marca nei mercati del collezionismo, un ambito caratterizzato da beni eterogenei, non fungibili e ad alta intensità simbolica, in cui la dimensione narrativa assume un peso decisivo nella costruzione del valore percepito. Attraverso un quadro teorico fondato sui contributi di Giorgino e Mazzù sul “BrandTelling” e sul modello del Brand-Value-Telling-Journey (BVTJ), nonché sui paradigmi contemporanei del marketing (dal Marketing 3.0 al 6.0), lo studio indaga come la narrazione del brand contribuisca a ridurre l’incertezza, generare fiducia e attivare processi di legittimazione culturale.

L’elaborato integra teoria e pratica mediante l’analisi comparativa di due case d’asta italiane – Aste Bolaffi e Capitulum Art – che adottano modelli narrativi profondamente differenti, rispettivamente *heritage-based* e *people-centric*. L’indagine evidenzia come entrambe le strategie siano efficaci nel presidiare i *touchpoint* del *Customer Decision Journey* e nel valorizzare gli oggetti attraverso sistemi narrativi distintivi. Completano l’analisi due personal brand – Stefano D’Onghia e Gerardo Vendemia – utilizzati come micro-laboratori di applicazione del BrandTelling nei mercati culturali.

Il lavoro propone inoltre un piano operativo per il potenziamento del BrandTelling digitale di Aste Bolaffi, con una stima delle risorse e dei costi necessarie a sviluppare contenuti *human-centric* e *video-oriented* coerenti con le metriche di performance richieste. Le conclusioni mostrano come, nei mercati del collezionismo, il valore economico derivi in larga parte dal valore narrativo: i brand operano come dispositivi di *sense-making* capaci di trasformare gli oggetti in patrimoni culturali, e le relazioni di fiducia in capitale simbolico condiviso. Il collezionismo emerge così non come un mercato di cose, ma di significati, in cui il BrandTelling rappresenta la leva più efficace di differenziazione e creazione del valore.